

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ОДБОР ЗА ОНОМАСТИКУ

ОНОМАТОЛОШКИ
ПРИЛОЗИ

III

Примљено на IV скупу Одељења језика и књижевности, од 15. јуна 1982, на основу реферата академика *Павла Ивића*, дописног члана *Фануле Пајазоћу*, др *Мийра Пешикана* и проф. др *Љиљане Црејчајц*

Уређивачки одбор

академик *Павле Ивић*, дописни члан *Фанула Пајазоћу*
и професор др *Љиљана Црејчајц*

Главни уредник

ПАВЛЕ ИВИЋ

БЕОГРАД

1982

ПРВОСЛАВ РАДИЋ

ИЗ ОНОМАСТИКЕ СЕЛА МИЛОШЕВА У ВЕЛИКОМ ПОМОРАВЉУ*

1.0. Село Милошево (Милошево; етници Милошевац, Милошевка) налази се на левој страни Велике Мораве, неколико километара северније од Багрданског теснаца. Једним својим делом смештено је на ободу моравске долине, поред пруге Београд—Ниш. Горњи, некада већи део села је на огранцима црновршких масива и захвата простор између Думус-потока и речице Грабовика. Област Белицу, у чијем се северном делу налази Милошево, још у XII веку задобио је Немања¹. По подацима из хроника, Срби су у то време само планински и пастирски народ,² али од XIII до XV века „јасно се опажа како [. . .] интензивније насеља-

* Један део ономастичке грађе села Милошева објавио је Станоје Мијатовић у LVI књизи Српског етнографског зборника, под насловом: *Белица — насеља и њорекло сџановништџа*, Београд 1948, 147—150 стр. (даље: Ст. Мијатовић, *Белица . . .*). Аутор је, полазећи пре свега са етнографског становишта, дао одређени број топонима и родова (не акцентујући их, наравно) за које је сазнао у време испитивања. По подацима информатора, сакупљање ових података обављено је пред други светски рат (информатор Стојиша Богојевић). У излагању ономастичке грађе, када то буде било потребно, консултоваћемо ово дело. Други рад, који је углавном ослоњен на истраживања Ст. Мијатовића, објавио је етнолог Мика Алексић („*Милошево*”, Каблови, бр. 560, стр. 9, Светозарево 1981).

¹ Поморавље (мисли се на Велико Поморавље) припало је српској средње-вековној држави врло рано — тј. од самога њеног постанка. Већ 1208. године Поморавље се помиње у *Сџуденичком џишџику* Саве Немањића, где се помиње и област Белица: „И, пошто обнови очеву дедовину и боље је утврди [. . .] придоби од приморске земље Зету с градовима [. . .] Реке, Ушку и Поморавље, Заграту, Левче, Белицу [. . .]” (*Сџаре српске биоџрафије*, Просвета, Београд 1975, стр. 23) Белица се помиње и у другим споменицима — у повељи Стефана Немање манастиру Хиландару: „[. . .] и џбнових своју дџдиноу, и больше оутврџдих божџиовъ помокино и своєю моудростию, дановъ ми џтџ бога, и въздвџгоџ поџбишџо своєю дџдинџ, и приобрџтоџ џдџ морьске земље Зетоу и [. . .] Гљбочицоу, Рџке, Загрьлатоу, Лџвџче, Белицоу, Лепеницоу [. . .]”; затим с почетка XIII века у повељи краља Стефана Првовенчаног упућеној манастиру Жичи: „[. . .] и сџиџ жоупе приложџихомџ поџдџ власт сџиџи цркви: Кроушиљницоу, Моравоу, Борџчџ, Лепеници џбџџ, Бџлици, Лџвочџ [. . .]” (F. Miklosich, *Monumenta serbica*, Viennae 1858, повеља бр. XXIII, стр. 4, 13)

² К. Јиречек—Ј. Радоњић, *Исџориџа Срба II*, Слово љубве, Београд 1978, стр. 96.

вају новоосвојене равнице”.³ Тако, већ 1433. год., путујући кроз моравску долину, бургундски витез Бертрандон де ла Брокијер каже да је она добро насељена, и то лепим и богатим селима.⁴ Може се, дакле, претпоставити да је, захваљујући плодној моравској долини и њеном саобраћајном значају, простор данашњег Милошева и(ли) околине био већ тада насељен. У прилог овоме, вероватно, иде чињеница да су записи са милошевскога гробља, као и облици крстова, најстарији у овоме крају.⁵

1.1. До средине 19. века село се звало Думус-Поток (*domuz*, тур. свиња). Ово је, сматра се, погрдан назив који су му Турци наденули због развијеног гајења свиња у њему.⁶ Указом Милоша Обреновића, кнеза српског, село је променило име у Милошево.⁷

1.2. Становништво је српско, православне вере. Иако Милошево спада у старија села овога краја, његово становништво се често мењало. Познато је, на пример, да су, условљене неповољним животом под Турцима, емиграције Срба на север, преко Саве, у Угарску почеле делом већ после боја на Косову, а затим се наставиле после пада Србије 1459, за време великих сеоба (1690, 1737), после неуспеле Кочине крајине крајем XVIII века, а и касније.⁸ Та кретања морала су заштити становништво овога краја, утолико пре што је долина Велике Мораве одувек представљала важну саобраћајницу између југа и севера. Међутим, како су временом историјске прилике постајале подношљивије, тако је и становништво из других, пасивнијих крајева почело да насељава плодну и готово

³ Исто, 145.

⁴ Исто, 422.

⁵ Ст. Мијатовић, *Белица* . . . , 148.

⁶ Остало је и до данас неколико легенди о пореклу имена Думус-Поток. По једној, због обилатог гајења свиња у овом селу, Турци су га заобилазили као нечисто и саблажњиво, држећи се табуа исламске религије о забрани коришћења свињског меса, те отуда и назив Свињски Поток (Мика Алексић, *Милошево*). По другој легенди, у овом крају, који је обиловао густим храстовим шумама, трговци су на свом путу често губили читаву крда свиња, која су временом постајала полудивља. Тако, сматра се, ово насеље доби назив Думус-Поток. Неки, опет, приповедају да је овде, по огромним шумама, било пуно жира и каљуга, те је место било погодно за гајење свиња. Чињеница да је Милошево и данас важан произвођач свиња иде, углавном, у прилог свим оваквим теоријама.

⁷ Остала је прича да су мештани Думус-Потока (етник Домузарци) били надалеко познати по својим хајдучијама, вештим и домишљатим преварама, те да је с те несреће путницима и трговцима у Србији најтеже било проћи кроз Думус-Поток, где „свака кућа по тројицу на робију даје”. Онда је, чувши то, Кнез Милош (који је очито гајио симпатије према овоме) поставио услов Домузарцима — или да се поправе, или да постану још гори — и у том циљу, као прво, прекрсти Думус-Поток у Милошево.

Друга верзија каже да су Домузарци сами тражили од Кнеза да им промени име села, јер где год би се појавили, на вашарима, саборима и пијацама народ је зазирао од њих.

⁸ К. Јиречек—Ј. Радоњић, *Историја Срба II*, Слово љубве, Београд 1978, стр. 420. Ст. Мијатовић (*Белица*, стр. 162) каже да је, нпр. после 1690. год. запустело цело Браничево, а тек после Пожаревачког мира, за време аустријске окупације досељеници из разних крајева населили су Србију.

опустелу долину Мораве,⁹ а само незнатан део ранијих исељеника се враћао својим напуштеним домовима. Анализирајући новија насељавања ове области, Ст. Мијатовић показује да највећи број досељеника припада косовско-метохијској струји, а мањи вардарско-моравској и тимочко-браничевској.¹⁰ Ако чињеницу да велики број родова у Милошеву слави Св. Николу поредимо са запажањем Ст. Мијатовића које показује да тимочки, нишки, врањски и лесковачки досељеници у Белици (али и малобројни староседеоци) највише славе управо ову славу,¹¹ онда нам то, макар и оквирно, може показати састав главног дела данашњег становништва Милошева и његове путеве досељавања. Занимљиво је да велики број информатора зна да су њихови преци „некада давно” досељени у Думус-Поток, али се ближи подаци нису довољно сачували.

На другој страни, миграција становништва у овоме крају и данас је живи процес. Још увек се становништво са југа и истока Србије, али и из других крајева и околних места, досељава у Милошево. Разлози су често економске природе (посао у оближњим индустријским местима, плодна земља), а поред тога женидба, удаја и др. Може се опазити да је на тај начин село изложено сталном смењивању родова: једни се одсељавају или стагнирају и изумиру, а други досељени расту и гранају се.

1.3. Село данас има око 700 кућа, распоређених у четири махале: Горњу, Доњу, Поточку малу (Поточмалу) и Гарновац.¹² Етници су: Горњомалац, Доњомалац, Поточмалац, и Гарновчанин. Судећи по врло старој турској чесми, близину Старога друма, а и самој географској конфигурацији, Гарновац је рано насељен. Када је Цариградски друм с брда пресељен у долину Велике Мораве, где је много касније, крајем XIX века, изграђена пруга, а у новије време и ауто-пут, становништво се почело постепено, осим у време ратова и пустошења ових крајева, пресељавати према долини. Ова кретања су и данас уочљива и један су од главних разлога исељавања и изумирања становништва у Гарновцу, али и у другим, забаченијим деловима села (Поточка мала).

1.4. Мештани села традиционално се баве пољопривредом и сточарством, а делом су запослени у оближњим индустријским местима (Лапову, Багрдану и Светозареву) или на железници. Део мештана је на привременом раду у иностранству. Становништво је вредно; запослени у индустрији подједнако се баве и пољопривредом. Зимом, када се на пољима не

⁹ Павле Ивић пише: „У многим крајевима, нарочито у Србији, миграционе струје су се обилато мешале.” (Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Српска књижевна задруга, Београд 1971, стр. 58)

¹⁰ Ст. Мијатовић, *Белица* . . . , стр. 56.

¹¹ Исто, стр. 69—70.

¹² Има различитих мишљења међу мештанима о пореклу имена Гарновац. Једни веле да је неки „Турчин Гаврило”, из захвалности према ондашњим мештанима, довео изворску воду са брда у село и саградио чесму, те се отуда и насеље назва Гарновац (информатор Драгиња Богојевић). Други веле да се на овоме месту окупљало мноштво гавранова, те помоћу њих сељани открију извор у брду, од кога касније Турци доведу воду до насеља и изграде чесму. По овим гавранима (гарванима) насеље доби име Гарновац (информатори Стојиша Богојевић и Ружа Пешић).

чекић, *шифрајка* = траг ноге или шапе, *шума* = шаша, и др. У лексцици се јављају и многобројни турцизми: *абер*, *ала*, *баилица*, *куршалисаши* се, *јанџик*, *камара*, *мушџма*, *рабаџија*, *санџирач*, *шеџа*, *шокмак*, *шумбас*, *шумкало*, *ћермејда*, *ћускија*, *ћувик*, *чиџише*, *чорба-лук*, *набајсаши*, *шише* и др. Германизми су новијег порекла, али се они и данас обнављају, или се њихов број повећава, с обзиром на то да је контакт мештана на привременом раду у иностранству са селом прилично чврст. Ове речи су углавном увезене као технолошки термини: *бреноваши*, *вицлер*, *јелендер*, *канџбе*, *лумиерај*, *јаклица*, *јасени*, *фаличан*, *фарба*, *шодер*, *шраф*, *шустер* итд. 18. Од балканизма, поред а) елемената аналитичке дефлекције, у говору Милошева налазимо — б) ређе примере удвајања објекта, претежно у функцији експресивног приповедања, тј. када је потребно нагласити објекат: објашњавам *му* ја њему цео дан; прича *ми* он мене то, шта *иши* је тебе и сл., в) губљење инфинитива, те с тим у вези и грађење футура уз конструкцију *ћу* + (да) + презент: *ћу* (да) ти дам, *ћу* (да) ти пишем итд., и г) тежњу за уопштавањем енклитичког облика 3. лица презента глагола хтети: ти *ће* (да) видиш; *ће* (да) раде; *ће* (да) се договаримо.

3.0. Ономастичка грађа села Милошева показује велику разноврсност. Може се, ипак, приметити да се број топонима смањује, односно заборавља. Разлог томе је вероватно „кретање” села према долини, и напуштање некадашњих обрадивих површина, чиме се и престају употребљавати поједини топоними. Топоними најчешће показују присвојно значење, тј. образују се по припадању породици (Островско брдо, Бумбица мала), појединцу (Маринков поток, Седларова ливада, Живково), и сл. Видљив је и слој турцизама у грађењу топонима.

3.1. У антропонимији, велики број родова и фамилија подстакао је стварање и честу употребу секундарних презимена и породичних надимака, који су најчешће у истој функцији — функцији дистинкције. Стога су потиснута примарна презимена, којима се мештани служе готово искључиво у администрацији. Секундарна презимена и надимци настају из тежње и потребе а) да се у говору разликују два различита рода која случајно носе иста примарна презимена (нпр. два различита рода Обрадовића — Цукаћеви и Чунгури); б) да означе различите фамилије истога рода (род Кристића је подељен на четири фамилије — Ванџи, Муџи, Луџи, Цурџи); в) да се означи један исти род чије фамилије из различитих разлога носе различита примарна презимена (нпр. род Ганиће сачињавају Марковићи и Стевановићи). Чест начин образовања секундарног презимена или надимка је када се неком, обично млађем, да секундарно име или надимак по претку (по Гани — Ганић, по Шуџи — Шуџић, по Боџи — Боџа), а затим се ово ново име прошири на фамилију или род (Ганиџи, Шуџиџи, Боџиџи и сл.). Међутим, најчешће је секундарно презиме присвојни придев (Ванин, Цукаћев, Сретин, Ицков(ац) и сл.). Основни форманти којима се образују секундарна презимена и надимци су: *-ић*, *-ин*, *-ац*, *-ски*, *-ов/-ев(ац)*. У примеру *Банџиски*, формант *-ски* означава и етник. Сложени формант *-ов/-ев-ац* је у овом подручју вероватно најстарији формант којим се обележава патроним — секун-

дарно презиме. Он се сачувао, чешће у множини (-ов/-ев-ци), у старијим именима родова (Радошевци, Вучковци, Ицковци, Богојевци, Виторевци), а све више се или потискује формантом -ов/-ев-ић (и) или се своди на прост формант -ов/-ев(и). Тако и данас затичемо паралелизам Радошевци — Радошевићи — Радошеви, Вучковци — Вучковићи — Вучкови, Ицковци — Ицковићи — Ицкови... У прилог старости овог форманта иде и његова стабилност у источној Србији, која је и у ономастичком погледу архаичнија.¹⁴ Овај множински формант (-ов/-ев-ци) налазимо и у *Белици* Ст. Мијатовића, где је његова употреба нешто фреквентнија, али већ у то време он је чешће само пратилац облицима на -ов/-ев-ић(и).

На другој страни, множински формант -ци (али без приевојног форманта -ов/-ев) употребљава се чешће да означи надимак фамилије или рода: *Окојурици*, *Церамарци*, *Жайци*, *Осијровци*. Али, с обзиром на то да у оваквим случајевима надимак рода или фамилије најчешће за основу има надимак неке одређене особе из тог рода, то је разумљиво да се овде и једина добро чува (Окотурац, Церамарац, Жабац, Островац).

Поред тога, потврђени су контаминациони облици где је основи надимка додат патронимски формант -ић(и): Рутић(и), Жабић(и), Бамбурић(и), Швабић(и) и сл.¹⁵

3.2. Примарна презимена изложена су честом раслојавању и претапању. Призећени доносе своја презимена, те она временом остају доминантна и једина када носиоци матичног презимена изумру. Али понекад се чак и овом новом презимену додаје секундарно презиме матичног рода (Чвргић). На другој страни, има случајева да најближи сродници — отац и син, брат и сестра — имају два различита примарна презимена. Разлога за то има више. Основна су два: или се узимају презимена по различитим прецима, што је нарочито у прошлости било често, или се дете роди док родитељи још нису венчани, те оно носи мајчино девојачко презиме.

3.3. У именима налазимо следећи старосни опсег: од мушких имена најстарија су: Будимир (90), Аксентије (70—72 год.), Миленко (74—88 год.), Гвозден (70 год.), Игњат (70 год.), Драгутин (51—75 год.), Добросав (60—85 год.), Живадин (51—70 год.) и др.; најмлађа су: Игор (1 год.), Иван (4—7 год.), Дејан (7—15 год.), Жељко (1—19 год.), Бојан (3—22 год.), Златан (11 год.), Златибор (12 год.), Горан (4—19 год.), Зоран (4—27 год.). Од женских имена најстарија су: Божана (60—72 год.), Драгиња (55—75 год.), Огринка (75 год.), Даница (60—75 год.); исто име налазимо и код млађих особа, али са другачијим местом акцента — Даница), Максимија (74 год.), Савета (70—77 год.), Сретенија (70 год.), Госпава (50—75 год.), Персида (60—72 год.), Латинка (60—72 год.),

¹⁴ Првослав Радић, *Из ономастике села Брлоја у источној Србији*, Прилози проучавању језика, књ. 16, Нови Сад 1980, стр. 124, 125.

¹⁵ Надимци овога типа (на -иц, -ић) најчешће се проширују на све чланове фамилије или рода (наравно, уз употребу моционих суфикса за женска лица), чиме престају вршити функцију индивидуалних надимака, укључујући се и формално и семантички у патронимска обележја.

Наталија (46—80 год.), Јаворка, Јованка, Каравилка, Смиљана, Румена, Бојана, Загорка и др., а најмлађа су: Каролина (2 год.), Ирена (4 год.), Јелена (1—5 год.), Тања (8 год.), Светлана (8—12 год.), Лидија (10—16 год.), Сузана (4—25 год.), Славица (2—28 год.), Снежана (11—28 год.) и др.

3.4. Секундарна имена такође су заступљена у ономастичкој грађи села. Информатори их нерадо објашњавају, а у једном броју случајева не знају се разлози њихова настанка. Постоје неколика случаја када се може створити секундарно име: а) у православној цркви, независно од кума, свештеници крсте новорођено дете „на водицу” и најчешће му дају име по неком свецу, посебно ако „пада” у време крштења (старији у кући, обично баба и деда, то су име најчешће прихватили); б) када би период између овог крштавања и кумовог, из одређених разлога, био нешто дужи, укућани би се у међувремену навикли на ово „црквено” име и задржали га и касније, тј. и после кумовог крштења; в) ако би родитељима умирала деца, деца би се давало име које ће „уплашити смрт” (Вукашин), или које ће бити родитељима „на радост” (Рада); г) понекад родитељи дају сами име детету, јер нису задовољни кумовим које често може бити архаично (дато по неком од предака).

3.5. Хипокористика је велики број. Информатори нису увек свхатали њихов значај. Као што су секундарна презимена у надређеном односу према примарним, тако су и хипокористици у знатно обилнијој употреби у поређењу са именима. У погледу грађења речи, најчешћи су примери образовања хипокористика кад се на први слог основе имена дода моциони суфикс. Овај слог може бити а) *зайворен*: Бран-ко (Бранислав), Мир-ко (Мирослав), Руш-ка (Ружица), Лен-а (Ленка) и сл. (На овај затворени слог додаје се, дакле, и вокалски и консонантски наставак.) и б) *ошворен*: Да-г-а (Данило), Ду-л-а (Душан), И-к-а (Илија), Го-ца (Гордана), Ве-к-и (Вера) и сл. Међутим, често се моциони суфикси додају на неки унутрашњи слог имена: Го-ч-а (Драгољуб), До-ка (Радојко), Ги-ле (Драгиша), Дан-е (Слободан), Драг-а (Миодраг) или се код женских имена и читав, најчешће последњи део имена узима за хипокористик: Дина (Костадина), Данка (Владанка), Вера (Оливера) итд. У једном броју случајева хипокористичност се више не осећа. Доказ за то јесте све чешће мешање имена и хипокористика (Руџица : Руџа, Драга : Драгица и сл.).

3.6. Хипокористици се ретко самостално употребљавају ван ужег породичног круга. Ипак, ако се у разговору жели упутити на неку одређену личност, они су тада или везани за лични надимак (Мида Курјак, Санда Шотан, Мила Гуса) или за секундарно презиме, тј. породични надимак (Миле Шућић, Мила Жујков, Мита Шваба, Мита Сурић и сл.). Овим смо дотакли питање — којим се формама означавају припадници фамилија и родова у Милошеву. Најчешћи начин означавања појединца је додавање очевог, мајчиног, дединог или бабиног имена, или патронима, уз његово име или хипокористик. Тако, на пример, врло су уобичајене ове форме: *Драјан Ђорђеић* (по оцу), *Драјан Данкин* (по мајки), *Добросав Трајков*

(по деди), *Горан Кашћ* (по баби). Али, потврђено је и *Јован Пунђарин* (по жени, али делом подругљиво; в. надимак *Пунђарин*), *Драга Милаћева* (по свекру) и сл. У случајевима када ове двојне форме нису довољне да објасне о коме се ради, употребљавају се и тројни обрасци:¹⁶ *Ђорђе Ситоје Радосављевић, Љубче Реље Шућићу* и сл. То су обично ситуације када не постоји никакво маркантније обележје — надимак за појединца или род коме он припада, него се саговорнику упућује образац који у своје низу повећава вероватноћу да се тачно одреди лице о коме се говори. Најзад, може се приметити да женска имена добрим делом одступају од ове правилности. Као прво, она се најчешће везују уз име или надимак мужа: *Мица Цукина, Вера Ђорђевићева* (наравно, ако је реч о удатим женама). Због тога, жена ће ређе носити секундарно презиме, а посебно надимак фамилије којој припада. Тако, поред уобичајеног *Мали Чворак, Миодрај Жујко, Живко Мечка* никада се неће чути *Милица Чворак, Каравилка Жујко, Зага Мечка*. У оваквим случајевима у употреби су а) описне форме с аблативним значењем: *Милица од Чворци, Каравилка од Жујци* и б) присвојни придеви на *-ова/-ина*: *Чворкова, Жујкова, Боцина, Мечкина*; в) присвојни придеви на *-ска (-цка)*: *Чворска, Жујска, Бурсица, Чвршица*; г) именице са моционим суфиксом *-ка* мовираним од: 1) именица м. р. на *-ац*: *Окоштурац : Окошурка; Осировац : Осировка*; 2) именица м. р. на *-о*: *Срлан : Срланка; Дрндар : Дрндарка; Жабин : Жабинка; Сармин : Сарминка* . . . Примери последњег типа најчешће су пејоративно обојени.¹⁷

4.0. Грађу за овај рад сакупио сам у неколико наврата током 1981. године. Главни део теренског посла обавио сам септембра исте године. У овоме раду нисам стављао тежште на испитивању досељавања становништва, јер би то захтевало истраживања друге врсте, а делом и премашивало циљ рада. Стога сам бележио само оне податке о миграцијама које сам добијао од информатора, а када је то било потребно поредио их са грађом из цитираног рада Ст. Мијатовића. У рад нисам уносио податке информатора који су на неки начин били неодређени или парадоксални, а њихов број је такође велики. На другој страни, далеко су поузданији подаци о новијим досељавањима. За информаторе сам бирао старије особе, али ми то, из различитих разлога, није увек полазило за руком. У неким ситуацијама, када нисам могао добити најпогоднијег информатора, податке сам добијао од њихових рођака. У неколико случајева сам за информаторе морао користити и суседе.

*

Милошевци су сачували словенску особину гостољубља, што ми је било од драгоцене помоћи. Неопходну помоћ у раду указали су ми сви моји испитаници. Ипак су ми за време читавог рада на терену, својим

¹⁶ Овакве форме су врло продуктивне и флексибилне, што је вероватно условљено многољудношћу села. Присутне су и у топономастичком систему: *Код Тозе Давидовић колибе, Код Ситоје Радосављевић колибе* и сл.

¹⁷ Пејоративност се не осећа ако се овде јави наставак за присвојни придев *-ска* (*Окошурска : Окошурка; Сарминска : Сарминка* и сл.).

гостопримством и непосредном помоћи, највише помогли Стојиша и Драгиња Богојевић, са породицом. Њима и свим осталим својим помагачима срдечно захваљујем.¹⁸

*Т о њ о н и м и ј а***

Анђелковска ровања — јаруга у Горњој мали, на њиви фамилије Анђелковић.

Арсички сокак¹⁹ — сокак у Доњој мали, насељен фамилијом Арсића.

Бара — њиве; име су добиле јер су током целе године подложне плављењу.

Бело брдо — брдо са белим каменом у својој кори.

Бивоља бара — површина са радном земљом. Овде је некада била велика мочвара и каљуга, где су се биволи купали. И данас су подводне воде овде веома активне, нарочито после обилнијих киша. Остала је прича да се некоме сељаку овде удавио бик.

Бостањиште — област обрадивих површина и шума са истоименим поточком.

Брдо — комплекс брда којим се завршава црновршки масив.

Бумбицка мала — махала; налази се у Горњој мали; насељена је „Бумбином” фамилијом.

Бумбицко — њиве које припадају Бумбићима.

Ваљички крај¹ — део Горње мале насељен фамилијом Ваљића (над. Срлани).

Велики горуњар — шумљени терени у долини, између пруге и Мораве.

Велики липар — њиве изнад села.

Видина бара — ливаде у Пољу, у долини Мораве.

Виногради — терени са сеоским виноградима; данас овде има и ораница. Мештани приповедају да је овде некада било више винограда, а и винарских подрума, те је сваки путник могао свратити и напити се вина.

¹⁸ Драгоцену помоћ у раду пружили су ми и: Игњат Милојковић, Милосав Стојановић, Предраг Радосаљчевић, Александар Јанковић, Драган Павловић, Радмила Обреновић, Лозан Матејић, Александар и Драгутин Ристић, Ранисав Марковић, Милорад Риндић, Вера Рајковић, Драгомир Манојловић, Жарко Јовановић, Владимир Витић, Александар Костић, Милорад Антић, затим Цоја Ракић, Верица Богојевић, Емилија Радић, Бранко Динић и многи други.

** Ст. Мијатовић даје списак главних топонима у селу. Занимљиво је да неки од ових топонима данас или више не постоје (нпр. *Дедин луј* су ливаде које је спрала Мораве остао на другој страни реке, у атару Радошина; брдо *Козјача* и *Шилејовачка мала* такође данас не припадају Милошеву). Међутим, незнатан број топонима које аутор наводи данас мештани не познају, што је очигледно доказ да се поједини топоними губе из употребе.

¹⁹ Гласовна промена *ћс* → *ц* честа је у присвојним приведима овога типа.

Виторев камен — камен на међи Виторевог имања. Означава раскрсницу у Горњој мали.

Влашки липар — обрадиве површине, делом пошумљене.

Во¹чин забран — шуме у Збеговишту.

Во¹чино — в. Во¹чин забран.

Вр⁷ виногради — њиве изнад Винограда.

Вукашинов крај — насеље.

Вучкова валога — шуме и њиве у Гају.

Га¹ — некад обрађиване површине, данас ливаде и шуме.

Гајски липар — в. Велики липар.

Гарновац — део села, махала. Некада су овде биле густе шуме чији су остаци и данас видљиви.

Гарновачка чесма — чесма у Гарновцу.

Главашев поток — забрани и њиве, кроз које протиче истоимени поток.

Носе име по Станоју Главашу, који се овде крио, пресретао Турке на Старом друму и отимао им плен.

Главица — истурено брдо, на јужној страни села.

Горња вратњица — в. Липарска вратњица.

Горња мала — део села у брдима.

Горње Моравиште — в. Моравиште.

Горуњар — коса испод села, обрасла багремом. Мештани верују да је некада овде била велика гора.

Грабовик — поток у Збеговишту; чини границу према брзанском атару.

Гробљанско брдо — брдо на којем се налази сеоско гробље; овде има и обрадивих површина.

Дилин забран — шумовити крај у Поточкој мали, добио име по некадашњем власнику Дили.

Добрино — њиве.

Доња вратњица — в. Липарска вратњица.

Доња мала — део села који се налази у равници, поред пруге или Думус-потока.

Доње Моравиште — в. Моравиште.

Друм — в. Цариградски друм.

Дудин поток — поток у Доњој мали.

Думус-поток²⁰ — поток који протиче кроз Доњу и Поточку малу; некадашње име села.

Живково — радна земља, некада је припадала неком Живку.

Жу¹ковски крај¹ — део Горње мале насељен „Жујцима”.

Запис — означени делови села називају се записима; овде су се некада окупљале и ручавале крстоноше за време литија.

²⁰ Фонетском адаптацијом турске речи *domuz* створена је „варијанта” *думус* (затварањем вокала *o* испред сонанта *m* и обезвучавањем сугласника *z* на крају речи), која је у искључивој употреби.

Свака махала је некада имала свој запис, најчешће поред каквог објекта, дрвета и сл. Данас је у језичкој употреби остао само један запис, тј. општи појам прешао је у топоним.

Збеговиште — шумовити терен кроз који протиче поток Грабовик. За време Турака, а и касније, овде се крио народ из села.

Срџин сокак — сокак некада насељен Срџинима.

Срлџнџво — поседи фамилије Валић (по надимку Срлан).

Срлџнџв крај — в. Валицки крај.

Истрџково — део Крушара; обрадиве површине.

Јаме — брдовити терени прекривени гором и радном земљом; налазе се између села Ловци и Милошева.

Јански липџр — обрадиве површине.

Јарџга — в. Анђелковска ровања.

Караула — брдо у непосредној близини Старог друма. Овде су некада биле друмске страже које су обезбеђивале пролаз турским караванима.

Кијевачки пут — пут који пролази једним крајем сеоског атара; спаја Милошево са Кијевом, те отуда и име.

Кованлук — радна земља, налази се у истоименој долини.

Кованлџчки поток — поток који протиче кроз равницу зв. Кованлук.

Код ваге — део села у Доњој мали; добио је име по сеоској ваги која се овде налази.

Код дџтови — обрадиве површине у Пољу.

Код Карауле — обрадиве површине (в. Караула).

Код Лунетове колибе — део Моравишта где се налази ова колиба.

Код парамиде — брдо; парамида као општи појам означава четвртасти камен закопан у земљу у геометријске сврхе. Овај општи појам прешао је у топоним.

Код прџге — део Доње мале око железничке пруге.

Код Стџри друм — оранице поред Старог друма.

Код Тџјкине колибе — њиве.

Код цркве — део села око сеоске цркве.

Код шкџле — део Горње мале око школе, на брду.

Крстино брдо — коса између Поточке мале и Островског Брда.

Крушџр — обрадива земља. Добила је име по крушкама, које су некада овде расле.

Купџсина — радна земља поред Мораве, изложена непрестаном спирању; на њој се најчешће гаји купус.

Лџзино брдо — брдо са радном земљом и виноградима.

Лакуш²¹ — шумовити терен на крају села.

Лакушић — в. Лакуш.

Липар — в. Велики липар.

Липарска вратњица — пут кроз њиве у Пиш-брду, води према Гају.

Некада је овај пут пролазио кроз високу и густу гору. Липарска вратњица има два краја, тзв. Горњу и Доњу вратњицу.

Липарски пут — в. Липарска вратњица.

Липарче — в. Влашки липар.

Ловачки поток — поток који протиче делом Поточке мале; састаје се са Кованлучким потоком, чинећи Думус-поток.

Ловачко поље — радна земља са нижим шумарцима. Пребивалиште је ситне дивљачи, те служи и као сеоско ловиште.

Људи поток²² — брдо на јужном крају села; обрасло је шумом кроз коју протиче истоимени поток.

Ма¹дани — каменоломи из којих се у давна времена вадио камен.

Мала барица — обрадиве површине.

Маринков поток — поток и околина; добили су име по некоме хајдуку, који се тамо крио од власти.

Марисављевица — радна земља; простире се са обе стране Мораве.

Милошевска коса — коса прекривена шумама, пашњацима и њивама.

Сматра се да носи име по Милошевцима.²³

Милошевска ма¹ла — део Доње мале уз пругу. Сматра се да носи име по фамилији Милошеваца, која је насељавала овај део села.

Миљковска ма¹ла — назив за две различите махале у селу. Једна је у Доњој мали, насељена фамилијом Миљковића. Друга је у Горњој мали, насељена Николићима (в. Николић¹).

Миницко — насеље фамилије Минић и околино имање.

Моравиште — њиве, мочваре и баре у долини Мораве. После обилних киша читав овај крај буде под водом. Постоји Горње и Доње Моравиште.

Нешички забран — радна земља и мање шуме. Припадају фамилији Нешића.

Нешицко — в. Нешички забран.

²¹ Топоним *Лакуш*, с обзиром на своју архаичност, има посебно место у топономастичком систему Милошева и околине. Колегиница Олга Иванова (Скопље) скренула ми је пажњу на семантичку вредност суфикса *-уш* (<*uhъ < *-ousto) као наставка за грађење хипокористика од властитих имена (тако и Лакуш < Лазар), као и на низ топонима овога типа из наших јужнијих крајева. (В. такође топоним *Петрушково*. Суфикс *-уш* налазимо и у примеру *крстиуш* у значењу црквеног колача у облику крста.)

Овакве примере (Пелеуш, Пријамуш . . .) налазимо и у средњовековним делима наше преводне књижевности (Роман о Троји, настао такође у јужним крајевима наше територије).

²² Неки приповедају да је ово име добио зато што су се некада овде могле видети разне утваре, вампири и дрекавци; други опет сматрају да је поток добио ово име због брзине којом се стрмоглављује у долину.

²³ Вредно је запажање Стојише Богојевића о томе да топоним *Милошевска коса* мора бити старији од назива Милошево, тј. да у његовом корену није име села већ некадашњег рода Милошеваца, чије је име старије од назива села.

- Општинско брдо — брдо које је некада припадало општини.
- Орнице — радна земља.
- Острво — њиве и радна земља поред Мораве. Информатори сматрају да је овај локалитет некада био острво у Морави, а онда је услед померања тока реке остао по страни.
- Островско брдо — брдо у Горњој мали, насељено фамилијом Ристић, званим Островцима.
- Петрџво — њива у Гају.
- Петрушково — страна са њивама и виноградима. Раније припадала неком Петрушку.
- Пиш-брдо — зараван са шумама и виноградима кроз коју пролази сеоски пут. Сељани овде често заустављају запрежну стоку како би направила предах.
- Поље — шири, обрадиви терени у долини Велике Мораве.
- Поток — в. Думус-поток.
- Поточка мала — насељени део села; налази се у сливу трију потока — Кованлучког, Ловачког и Думус-потока.
- Поточмала — в. Поточка мала.
- Раденкова липа — стара липа, налази се у Запису (в. Запис).
- Ракиџи сокак — сокак који се налази у Доњој мали; насељен је фамилијом Ракић.
- Ристиџко — њиве у Главашевом потоку; припадају фамилији Ристић.
- Ровања — в. Анђелковска ровања.
- Седларова ливада — шуме и радна земља.
- Стари друм²⁴ — друм који пролази изнад села. У турско време је служио за пренос поште.
- Ћифтин сокак — сокак у непосредној близини Цариградског друма.
- Ћосини вирови — равница; мештани сматрају да је овде некада било много вирова, насталих радом подземних вода.
- Ћумур — област шума поред Цариградског друма. Мештани верују да се овде некада правио дрвени угаљ, јер је било довољно шума.
- Цариградски друм — Стари римски пут (*Via Militaris*); пролази источно од села. Саграђен је још почетком нове ере, за време Римске империје. Повезивао је север и југ Балкана. Од данашњег Београда водио је источном страном Велике Мораве до Ђуприје, Ниша и даље до Цариграда. У турско време пут је био једним делом премештен на другу страну Мораве, чиме је био и нешто скраћен.
- Џџиџко — имање фамилије Стојановић, зване Џџиџи.
- Џџиџко бунарче — бунар на имању Џџиџа.

²⁴ Мештани говоре да су овим путем путовали татари на брзим коњима носећи поруке и наредбе султанове. Долазећи близу каквог села или раскрснице затрубили би, како их не би неко од сељака омео у брзини.

Чокџин брџс — стари брџст у Пољу; добрим делом је пропао.
 Чукџра — брџдо са каменоломима и ситном гором.

Цидџовско (грџбље)²⁵ — узвишење на коме је саграђена школа. Мештани верују да су овде некада сахрањивани Римљани (из мени непознатих разлога мештани их поистовећују са Јеврејима). Поједини се сећају да су у време копања темеља за школу овде налажене кости необичних величина (информатор Стојиша Богојевић).

А н и њ р о и о н и м и ј а^{***}

а) Презимена и породични надимци

Аврамовић — 2 куће, секундарно презиме *Шукини*, слава Свети Ђорђе; информатор Јованка Аврамовић, 54 год.

Алџксин (в. Нешић).

Анђелковић — 2 куће, надимак *Шушићерови* / *Шушићерови* (по претку који је почео да учи обућарски занат), слава Свети Ђикола; информатор Благоје Анђелковић, 68 год.

Антић — 5 кућа, секундарно презиме *Танаскови*, надимак *Барбанићи*, слава Свети Ђорђе; информатор Милорад Антић, 50 год.

Антићев (в. Пантић¹).

Аранђеловић — 1 кућа, немају славу, доселили су се некада давно из Бугарске као Арангелови, када су били и много бројнији. Данас их има у Кијеву код Баточине и Смедереву. Информатор Животије Аранђеловић, 68 год.

Арсич — 5 кућа, слава Свети Ђикола; информатор Миленија Арсич, 60 год.

Ацић (в. Митровић).

Баба Јелџнкић (в. Петровић³).

Бакић (в. Радосављевић).

Бамбурић (в. Филиповић²).

Банџтски (в. Косанић).

²⁵ Станоје Мијатовић сматра да је народ ових крајева именом Жидови означавао „старо, несрпско, становништво [...] и од њих су до данас остала „жидовска (јидовска) грџбља”. (Станоје Мијатовић, *Ресава*, СКА, Српски етнографски зборник, књ. XLVI, Београд 1930, стр. 162)

^{***} У време свог истраживања Ст. Мијатовић је забележио тридесетак родова у Милошеву. Њихов број је, наравно, данас много већи. Неки родови одржали су се и до данас, поједини чак и увећали, док су други изумрли. Село, међутим, данас има далеко већи број касније досељених родова, или родова необухваћених Мијатовићевим пописом.

С обзиром на то да је акценатска ситуација у великом превирању и да се осећа снажно мешање новије и старије акцентуације, нисам наводио акценатске дублете типа Милџјковић/Милџјковић, Мџтејић/Мџтејић; утолико пре што акценат, колико сам могао запазити, нема дистинктивну функцију у овим случајевима. У овим ситуацијама, када је требало да прихватим један акценатски тип, бирао сам онај који се нешто чешће јавља.

Барбанић (в. Антић).

Благојевић — 1 кућа, слава Митрѡвдан, досељени у новије време из суседног села Брзана; информатор Јелица Благојевић, 67 год.

Блажић — 1 кућа, секундарно презиме *Дѡсѡјѡћи* / *Дѡсѡјѡћи* / *Дѡсѡјѡнски*; слава Богојавици; информатор Зорица Блажић, 24 год.

Богојевић — 6 кућа, секундарно презиме *Цѡѡјѡни*, слава Свети Никѡла, досељени из нишке околине.²⁶ Богојевићи су и данас задржали поштовање према Стојановићима са којима су се доселили из истог краја. Осим тога, они су некада чинили један род. Наиме, од њиховог заједничког претка Стојана, који је имао два сина — Богоја и Станисава, развиле су се касније две фамилије, које су узеле и различита презимена (један брат по оцу, а други по деди); одатле Богојевићи и Стојановићи. Информатори Стојиша, 74 год., и Ђорђе Богојевић, 48 год.

Божиновић — 3 куће,²⁷ секундарна презимена: *Мѡнѡни*, *Сѡѡмѡни*, *Сѡѡкѡни* (*Сѡѡкуѡни*), слава Свети Ђорђе; информатор Лозинка Божиновић, 52 год.

Бѡнцић (в. Обреновић).

Бѡцић (в. Павловић¹).

Брајин (в. Јанковић¹).

Брѡин (в. Данковић).

Бѡзгин (в. Милоковић²).

Бумбин (в. Комненовић).

Бѡрсин (в. Милосављевић).

Бучукѡнѡв (в. Валић).

Бѡцић (в. Крстић).

Валић — 7 кућа, секундарно презиме *Бучукѡнѡви* / *Бучукѡни*; две куће су *Срѡни* / *Срѡнѡви*; слава Свети Никѡла; информатор Александар Костић, 50 год.

Вѡнин (в. Крстић).

Васиљев (в. Пуштовић).

Васиљевић¹ — 2 куће, слава Митрѡвдан; информатор Радмил Васиљевић, 59 год.

Васиљевић² — 1 кућа, слава Александар Нѡвски (Лисѡндар); досељени у новије време из Баточине; информатор Радмил Васиљевић, 59 год.

Витић — 12 кућа, слава Свети Ђорђе Алѡмпѡје. По предању које су сачували доселили су се од Дурмитора, најпре у Витанце — у Ресави,²⁸ а одатле у Милошево, Крагујевац и Светозарево. Сматрају да је од њихова рода и фамилија Витића која живи у Сплиту. Информатори Светозар, 62 год., и Владимир Витић, 27 год.

Виторев (в. Лукић).

²⁶ Ст. Мијатовић потврђује ове податке о досељавању и прецизира: „пре сто година” [тј. око 150].

²⁷ У *Белици* налазимо: „из крушевачке околине пре сто година” [тј. 150].

²⁸ *Белица* потврђује ове податке. Поред *Витићи* доноси и облик *Витановци*, што потврђује чињеницу да се у њиховом презимену крије име места из кога су се доселили.

Вла¹ин (в. Радосављевић).

Вла¹ков (в. Миха¹ловић).

Во¹иновић — 3 куће, секундарно презиме *Жујкови* / *Жујци* (по претку Жујку), слава Свети Ђорђе; информатор Милидер Војиновић, 49 год.

Во¹ић (в. Срећковић²).

Во¹чин (в. Павловић).

Вр¹џан (в. Пав¹ловић).

Ву¹кић (в. Јовановић² и Миливојевић).

Вучков (в. Вучковић).

Вучковић — 4 куће, слава Врачеви, секундарно презиме *Вучкови*; информатор Милева Вучковић, 54 год.

Гаври¹ловци (в. Јанковић¹).

Га¹нић (в. Марковић¹ и Стевановић¹).

Ге¹тић — 5 кућа, слава Свети Нико¹ла. Од три брата, Крсте, Гете и Пеше, створиле су се три фамилије — Крстићи, Гетићи и Пешаћи. Информатори Ружица, 78 год., и Драган Гетић, 32 год.

Ги¹цин (в. Младеновић).

Го¹лић (в. Нико¹лић²).

Гру¹чић — 2 куће, слава Свети Или¹ја; информатор Радмила Грујић, 53 год.

Данкин (в. Павловић).

Данковић — 2 куће, надимак *Брџићи* / *Брџини*, слава Свети Нико¹ла, доселили се 1959. године из села Ловци код Светозарева; информатор Мирјана Данковић, 46 год.

Да¹чић — 1 кућа, секундарно презиме *Соблићи*, слава Свети Мр¹ата, са Милојевићима и Милановићима¹ чине један род, те им је и секундарно презиме заједничко; информатор Милица Да¹чић, 58 год.

Дер¹џанов (в. Пешаћи¹).

Дик¹анов (в. Срећковић¹).

Ди¹нић — 11 кућа, слава Свети Нико¹ла; доселили су се из Крушевачке Жупе средином XVIII века, што потврђује и Ст. Мијатовић²⁹. Има их и у Краљеву. Информатори Братислав, 65 год., и Сретенија Динић, 70 год.

До¹стић (в. Блажић).

Дри¹џар (в. Тасић).

Ду¹чин (в. Младеновић).

Ђо¹кић (в. Ђорђевић).

Ђорђевић — 4 куће, секундарно презиме *Ђокићи*, слава Света Богор¹дица, и Свети Нико¹ла. Род су са Ђорђевићима (њихови преци Ђорђе и Ђурђе били су браћа). Информатор Милунка Ђурђевић, 50 год.

Ђурђевић — 2 куће, секундарно презиме *Иконићи* / *Иконићи* (по баби Иконији), слава Свети Нико¹ла, род су са Ђорђевићима; информатор Велимир Ђурђевић, 83 год.

²⁹ У *Белици* се прецизира да су досељени „још за време Кочине крајине”.

Ђурковић — 1 кућа, слава Свети Јован; информатор Милица Ђурковић, 57 год.

Жабић (в. Ракић).

Живановић — 2 куће, слава Свети Ранђел, род су са Стојановићима — „Русима” (узели су различита презимена). Информатор Драгомир Живановић, 60 год.

Живкићев (в. Живковић¹).

Живковић¹ — 3 куће, секундарно презиме *Живкићеви*, слава Свети Никола, са Срећковићима чине исти род, али су узели различита презимена. Информатори Миодраг, 60 год., и Младена Живковић, 49 год.

Живковић² — 4 куће, надимак *Чуљци* / *Чуљићи* (добили надимак по деди, који је изгорео уво спавајући уз пећ, те тако остао чулав), слава Свети Никола, род су са Ђирићима; информатор Драгослав Живковић, 33 год.

Живковић — 5 кућа, секундарно презиме *Мијайовски* / *Мијайови*, слава Свети Никола, род су са Милићевићима; информатор Животије Живковић, 40 год.

Жуџков (в. Војиновић).

Здравкић (в. Раковић¹).

Зеџ / Зечћ (в. Лукић).

Зићков (в. Миљковић²).

Золић (в. Солић).

Свргић / Сргудажка (в. Пантић²).

Солић (в. Милановић,¹ Дачић и Милошевић).

Срланов (в. Валић).

Сурић (в. Манојловић).

Ивановић — 1 кућа, слава Свети Никола, секундарно презиме *Ћикови* / *Ћиковићи* / *Ћиковци*, род су са Срећковићима¹, те им је отуда секундарно презиме заједничко; информатор Загорка Ивановић, 75 год.

Иконић (в. Ђурђевић).

Илић — 4 куће,³⁰ слава Свети Никола, сматрају да су досељени из Бобова у Ресави; информатор Радомир, 63 год., и Загорка Илић, 75 год.

Илић — 1 кућа, слава Свети Никола, далеки су род са Грујићима; информатор Душица Илић, 43 год.

Истратков (в. Нешић).

Ћиковић (в. Ивановић).

Јанковић¹ — 6 кућа, надимак *Брадићи* / *Брадици*, слава Велика Госпојина, сматра се да су са данашњим Павловићима, Обреновићима, Милојековићима и Коеновићима чинили један род такозваних *Гаврило-*

³⁰ У чланку *Милошево* Мике Алексића налазимо: „... Роми који су се бавили претежно ковачким занатом”.

- ваца* / *Гарвиловаца*. И данас ове породице имају једну славу — Велику Госпођу. Јанковићи сматрају да су досељени одакле и Витићи, из Витановаца, и посебно наглашавају да су, иако насељени из Ресаве, — „чисти Срби”.³¹ Информатори Љубисав, 75 год., и Александар Јанковић, 72 год.
- Јанковић² — 2 куће, надимак *Кркучићи* и *Шљикавице* / *Шљикавци*, слава Света Блага Марија; информатор Живадин Јанковић, 60 год.
- Јевтић — 16 кућа, надимак *Кулоше* / *Кулаше*, слава Александар Невски; има мишљења да су се доселили „од преко Мораве”, што упућује на Ресаву³². Информатори Славка, 76 год., и Миодраг Јевтић, 26 год.
- Јовановић¹ — 5 кућа, надимак *Турци*, деле се на две фамилије — *Пунђарини* и *Трајкови*; слава Свети Никола. Приповедају да је неки њихов предак, пошто се у лову завадио са Турчином и убио га, пребегло из Куманова у ове крајеве³³, те отуда и надимак Турци. Информатор Жарко Јовановић, 53 год.
- Јовановић² — 4 куће, секундарно презиме *Вучићи* (по баба-Вукосави, званој Вучици), надимак *Мечке* (крупни су растом, одатле и надимак), слава Свети Никола. Јовановићи су са Миливојевићима један род, али су узели различита презимена. Информатор Милутин Јовановић, 55 год.
- Јовановић³ — 1 кућа, слава Свети Никола, населили су се у новије време из Грабовца у Ресави; информатор Ангелина Јовановић, 60 год.
- Катић (в. Петковић²).
- Каџоња / Каџоњин (в. Маленовић).
- Китин (в. Михаиловић).
- Комненовић — 2 куће, надимак *Бумбини* / *Бумбићи* / *Бумбаши*; слава Велика Госпођина (в. Јанковић¹); информатор Радмила Комненовић, 68 год.
- Коњ / Коњче (в. Николић¹).
- Косанић — 1 кућа, секундарно презиме *Банатски* / *Банатци* (по претку Живи Банатском), надимак *Швабе* / *Швабци* (по Мити Шваби), слава Свети Рафаео. Прадеда им се доселио из Баната и донео презиме Косанић. Информатор Десимир Косанић, 51 год.
- Костић — 2 куће, слава Свети Никола, досељени из Брзана у новије време, информатор Александар Костић, 50 год.
- Кркучић / Кркуче (в. Јанковић²).
- Крњац (в. Радошевић).
- Крстић — 11 кућа, слава Свети Никола (в. Гетић), деле се на четири фамилије са различитим секундарним презименом — *Ванини*, *Цурини*, *Мушићи* и *Лунићи* (*Бушићи*); информатори Милутин, 68 год., и Мирољуб Крстић, 32 год.
- Крцић (в. Цветковић).

³¹ *Белица* пружа следеће податке: „Гавриловићи, Гарвиловићи, Гарвиловци [...] из Малог Извора (код Бољевца) пре сто и више година. По пореклу су Власи”.

³² У *Белици* налазимо: „дошли међу првим досељеницима из Црне Горе”.

³³ У *Белици* се прецизира време доласка: „пре 130 година”.

- Кулоша (в. Јевтић).
- Курепире (в. Миљковић¹).
- Ладнокѡва (в. Пешић¹).
- Ладовински / Ладовина (в. Николић³).
- Лепѡкић (в. Стојановић¹).
- Лукић — 2 куће, секундарно презиме *Вийѡреви* / *Вийѡревици*, надимак *Зечји*³⁴, слава Свети Алѡмпије; информатор Јелица Обреновић, 50 год.
- Лунгин (в. Миладиновић²).
- Лунић (в. Крстић).
- Љубин (в. Радосављевић).
- Мајмун (в. Раковић¹).
- Маленовић — 1 кућа, секундарно презиме *Качѡњини*, слава Свети Симеѡн, информатор Драгослав Маленовић, 75 год.
- Манѡловић — 7 кућа, секундарно презиме *Сурѡћи*, слава Александар Нѡвски; информатор Драгомир Манѡловић, 83 год.
- Маргитић (в. Раковић¹).
- Марјановић — 2 куће, секундарно презиме *Риндићи* (по баба-Ринди), слава Свети Симеѡн; сматрају да су далеки род са Рутићима и Радосављевићима; информатор Милорад Риндић, 50 год.
- Марковић¹ — 2 куће, секундарно презиме *Ганићи* (по баба-Гани), слава Свети Никѡла; данас Ганиће сачињавају две фамилије — Марковићи и Стевановићи — које су некада чиниле један род. Информатор Ранисав Марковић, 63 год.
- Марковић² — 1 кућа, слава Свети Никѡла, насељени пре 20 година из суседног села Брзана; информатор Наталија Марковић, 50 год.
- Марковић³ — 1 кућа, немају славе, досељени су из Врања пре 18 година; информатор Чедомир Марковић, 53 год.
- Матејић — 1 кућа, слава Митрѡвдан, досељени из оближњег села Комарица 1938. године; информатор Душанка Матејић, 63 год.
- Мѡнин (в. Божиновић).
- Мѡчка (в. Миливојевић и Јовановић²).
- Мјзин (в. Павловић²).
- Мијатовски (в. Живкѡвић).
- Миладиновић¹ — 1 кућа, слава Свети Никѡла; информатор Живка Миладиновић, 61 год.
- Миладиновић² — 1 кућа, секундарно презиме *Лунѡини*, слава Вѡлика Гѡспођа, досељени су у новије време из села Ловци; информатор Будимирка Миладиновић, 35 год.
- Миладиновић — 8 кућа, секундарно презиме *Шуђићи*, слава Свети Јован. По речима информатора досељени су „некад из Црну Гору”³⁵. Информатор Лозан Матејић, 68 год.

³⁴ Надимак су добили по претку кога су назвали Зец, јер је стално носио шубару од зечје коже.

³⁵ Ст. Мијатовић пише да су се доселили „из књажевачке околине [...] пре 150 година”. Уз то аутор објашњава да су се назвали Шушићи, јер су њихови стари одсекли себи перчин с главе и тако остали „шући”, тј. шути.

- Милановић¹ — 7 кућа, секундарно презиме *Сбљихи*, надимак *Церамарци*, род су са Дачићима (в. Дачић); информатор Милица Милановић, 78 год.
- Милановић² — 1 кућа, слава Свети Ђорђе; ови Милановићи су само формално род са претходним, наиме они су из рода Радосављевића, али је њихов предак узео презиме по човеку који га је одгајио; информатор Верица Богојевић, 48 год.
- Миливојевић — 3 куће, секундарно презиме *Вукићи*, надимак *Мечке*, слава Свети Никола, род су са Јовановићима², па отуда носе исто секундарно презиме и надимак; информатор Радојко Миливојевић, 49 год.
- Милисављевић — 3 куће, секундарно презиме *Срејини*, слава Свети Јован; чувају предање да се њихов предак, неки Баур Марко, доселио из Крајине — „из Власи“; информатор Драган Милисављевић, 43 год.
- Милићевић — 1 кућа, слава Свети Никола; информатор Милева Зарић, 52 год.
- Милојевић — 2 куће, секундарно презиме *Сбљихи*, род су са Дачићима и Милановићима¹, те носе исто секундарно презиме; информатор Даница Милојевић, 30 год.
- Милојичић — 1 кућа, слава Свети Никола, недавно досељени из суседног Брзана; информатор Драгослав Живковић, 36 год.
- Милојковић¹ — 7 кућа, надимак *Ћифини*, слава Свети Ранђел, сматрају да су далеки род са Рајковићима, са којима су заједно досељени из Зајечара; данас их има и у Светозареву, Београду и Новом Саду; информатори Игњат, 70 год., Персида, 69 год., и Милутин Милојковић, 67 год.
- Милојковић² — 3 куће, секундарна презимена *Цинићи* и *Бузини*; слава Велика Госпођина; информатор Драгутин Милојковић, 75 год.
- Милосављевић — 3 куће, секундарно презиме *Бурсићи* / *Бурзини*, надимак *Чворци*,³⁶ слава Свети Мрата (Мратинци); информатор Василија Милосављевић, 55 год.
- Милошевац (в. Ракић).
- Милошевић¹ — 5 кућа, секундарно презиме *Пацкови* / *Пакичини*; слава Мигровдан; информатор Мирољуб Милошевић, 61 год.
- Милошевић² — 2 куће, надимак *Окошурци*,³⁷ слава Свети Никола, сматрају да су се „пре много времена“ доселили из Војске, села у свилајначкој општини; информатор Љубинка Милошевић, 33 год.

³⁶ Занимљив је мотив на коме су мештани изградили овај њихов надимак Чворци. Неко од Милосављевића, док је био млад, ухватио је једном приликом чворка и држао га у кући. Да му не би побегао, везао га је за неку метлу. Једном приликом, летећи са том метлом, птица је случајно пронашла отвор у зиду који је водио према оцаку и излетела ван. Спазивши то, дечак је изненађен повикао: „Однесе чворак метлу!“ Тако их и прозваше Чворцима.

³⁷ Надимак *Окошурци* везан је за следећи догађај. Неко од старијих Милошевића купио је коња који је био доста лењ. Једном приликом, док га је газда јахао, нападне га неки сеоски пас, а како је коњ био тром и спор, пас изуједа јахача. Газда га затим, у жељи да га казни, веза за једно дрво и потера „у котур“ (у круг). Отуда добише надимак *Окошурци*.

- Милошевић³ — 2 куће, надимак *Чемерници*, слава Свети Никѡла; информатор Василија Милосављевић, 55 год.
- Милућков (в. Раќковић²).
- Миљковић¹ — 3 куће, једна кућа *Курейирици* (в. надимак *Курейири*); слава Свети Никѡла; има их у Светозареву, Свилајницу и Београду; информатор Драгомир Миљковић, 51 год.
- Миљковић² — 3 куће, секундарно презиме *Зићкови*; слава Блага Марија; информатор Светомир Миљковић, 66 год.
- Мјнић (в. Павловић³).
- Мисаћев (в. Обреновић).
- Мјтић — 2 куће, слава Свети Никѡла; информатор Миљко Мјтић, 62 год.
- Митровић — 2 куће, секундарно презиме *Аџићи* (по деди аџи-Адаму), слава Свети Ранђео, воде порекло из суседног села Брзана; информатор Љубинка Митровић, 82 год.
- Михајловић — 2 куће, секундарно презиме *Кийици* / *Влајкови*, слава Свети Лука, досељени у новије време из Радошина у свилајначкој општини; информатор Мирослав Михајловић, 53 год.
- Младеновић — 3 куће, секундарна презимена — *Гицини* и *Дучини*; слава Блага Марија; информатор Ђурђе Младеновић, 46 год.
- Мутић (в. Крстић).
- Нађановић — 2 куће, слава Свети Никѡла; информатор Братислав Динић, 65 год.
- Нешић — 2 куће, секундарно презиме *Алексини* / *Исџрајкови*; слава Свети Никѡла; информатор Стојиша Богојевић, 74 год.
- Никѡлић¹ — 8 кућа, надимак *Кѡњи* / *Кѡнчићи*, слава Свети Никѡла; претпоставља се да им је Миљко неки далеки предак, по коме се махала у којој су насељени зове Миљковска мала; информатор Милентије Никѡлић, 74 год.
- Никѡлић² — 1 кућа, секундарно презиме *Гѡлићи*; слава Ђурђица; Никѡлић се из Брзана призетио у Данковиће; информатор Милисав Данковић, 71 год.
- Никѡлић³ — 7 кућа, секундарно презиме *Ладовински* / *Ладовине* (по деди званом Ладовина), слава Свети Никѡла; верују да им је предак био неки „Арнаутић”, који се овде врло давно населио; информатори Милица, 61 год., и Драгутин Никѡлић, 56 год.
- Нићворев (в. Радосављевић).
- Обрадовић — 11 кућа, слава Свети Јован, надимак *Чунџури*; информатори Миланка, 73 год., и Гаврила Обрадовић, 58 год.
- Обрадовић — 2 куће, секундарно презиме *Цуканџеви*, слава Свети Никѡла; информатор Добросав Обрадовић, 67 год.

- Обрѐновић — 14 кућа,³⁸ деле се на три фамилије — *Мисаћѐви*, *Бѐнцини* (*Бѐнцулини*) и *Пѐрѐви*; слава Вѐлика Госпојина; информатори Милисав, 75 год., Јелица, 68 год., и Радмила Обрѐновић 67 год.
Окогѹрац (в. Милошевић²).
Острѐвац (в. Ристић).
- Павкѐв (в. Стојановић⁴).
Павлѐвић¹ — 5 кућа, секундарно презиме *Бѐцићи*, слава Вѐлика Госпојина; информатори Благоје Павловић, 61 год., и Верица Богојевић, 48 год.
Павлѐвић² — 2 куће, секундарно презиме *Мѐзѐни*, слава Свети Никѐла, информатор Живан Павловић, 73 год.
Павлѐвић³ — 3 куће, секундарно презиме *Мѐнићи* (по деда-Мини), слава Свети Никѐла; информатор Олга Павловић, 37 год.
Павловић — 4 куће, деле се на две фамилије — *Данѐкини* и *Вѐјѐцини*; слава Митрѐвдан, досељени из крушевачке околине;³⁹ од три брата створене су три фамилије — Павловићи, Радосављевићи и Милошевићи; информатор Драган Павловић, 51 год.
Павлѐвић — 1 кућа, надимак *Врѐѐни* (тим именом се у овом крају називају становници Лесковца и шире околине), слава Свети Никѐла; досељени су 1954. године из Лесковца; има их у Грузи и Лесковцу; информатор Часлав Павловић, 53 год.
Пантић¹ — 3 куће, секундарно презиме *Анићѐви*, слава Свети Никѐла; информатор Стевана Пантић, 58 год.
Пантић² — 3 куће, секундарно презиме *Сврѐићи*, надимак *Сврѐудајке*, слава Свети Никѐла; информатор Савета Пантић, 78 год.
Пацкѐв (в. Милошевић¹).
Пѐкић (в. Тѐмић).
Пѐрин (в. Петковић³).
Петковић¹ — 1 кућа, слава Свети Никѐла; информатор Наталија Петковић, 60 год.
Петковић² — 3 куће, део фамилије носи секундарно презиме *Кѐијићи*, а други део *Смиљкићи*; слава Свети Никѐла, далеки су род са Најдановићима; информатор Наталија Петковић, 60 год.
Петковић³ — 1 кућа, секундарно презиме *Пѐрини*, слава Свети Никѐла; информатор Милка Петковић, 79 год.
Петровић¹ — 1 кућа, надимак *Скацкови*, слава Свети Лука, род су са Пушговићима; информатор Ружица Петровић, 57 год.
Петровић² — 2 куће⁴⁰, надимак *Рѹијићи*, слава Свети Ђорђе Алѐмпције, род су са Радосављевићима; информатор Сибинка Петровић, 54 год.

³⁸ У *Белици* налазимо: „Обрѐновци [...] пре 130 година из Великог Извора (код Зајечара)“.

³⁹ У *Белици* налазимо: „Радосављевићи, Павловци [...] из крушевачке околине пре 125 година“.

⁴⁰ Сматра се да се некада нису бријали, те су били рутаџи (одатле и надимак). Код Ст. Мијатовића налазимо податак о досељењу: „... из Ресаве пре 120 година. Мисли се да су од ‚Влаха‘“.

- Петровић³ — 2 куће, секундарно презиме *Баба Јеленкићи*, слава Свети Ранђео, 1922. године досељени из Кијева (код Баточине); информатор Милица Петровић, 54 год.
- Петронијевић — 2 куће, секундарно презиме *Пејрушкови* / *Пејрушци* (по деди Петрушку), слава Свети Јован; прадеда им је досељен из Праћине код Светозарева; информатор Живадин Петронијевић, 71 год.
- Петрушков (в. Петронијевић).
- Пешић¹ — 3 куће, секундарно презиме *Дерчанови*, надимак *Ладнокџе*, слава Свети Јован и Свети Никола (један од Пешића дошао је на туђе имање и, по обичају, прихватио славу домаћина); информатор Роксанда Пешић, 56 год.
- Пешић² — 1 кућа, слава Свети Никола; Пешић је 1974. године дошао из Лапова и призетио се; информатор Љубинка Пешић, 50 год.
- Прангиашећ (в. Тошић).
- Прдџ (в. Обреновић).
- Пунђарин (в. Јовановић¹).
- Пуштовић — 2 куће, секундарно презиме *Васљеви*, слава Свети Ранђео, род су са Петровићима¹; информатор Радмила Пуштовић, 53 год.
- Радосављевић — 9 кућа, секундарна презимена *Нићвореви*, *Бакићи*, *Влађини*, *Љубини*; слава Митровдан; досељени су почетком XVIII века, најпре у Крушевац, а затим даље на север — у Лапово, Ланиште... У Милошево су дошле две породице из овога рода. Информатор Предраг Радосављевић, 30 год.
- Радошевић — 7 кућа (чува се и старији облик *Радошевици*), деле се на две фамилије — *Крњци* и *Сибљини*, слава Врачеви; задржали су предање да су пореклом из Црне Горе⁴¹; род су са Вучковићима, наиме од Радоша и Вучка потекле су две фамилије — Радошевци и Вучковци; информатори Божана, 60 год., и Петар Радошевић, 38 год.
- Рајић — 2 куће, секундарно презиме *Чврћић* / *Чврћицки* узето је од матичног рода — Станојевића, у које се Рајић призетио; слава Свети Никола; информатор Момчило Станојевић, 38 год.
- Рајковић¹ — 2 куће, секундарно презиме *Здравкићи*, надимак *Мајмуни*, слава Свети Никола; информатор Олга Рајковић, 41 год.
- Рајковић² — 2 куће, секундарно презиме *Милушкови*; слава Свети Ранђео (в. Милоковић¹); информатор Вера Рајковић, 39 год.
- Рајковић — 6 кућа, секундарно презиме *Марјинићи* (по баби Маргити), слава Свети Никола; информатор Ђорђе Рајковић, 32 год.
- Ракић — 8 кућа, надимак *Жабјићи* / *Жајци*⁴², слава Блага Марја; има мишљења да су Ракићи, Миљковићи и Јанковићи² некада чинили род *Милошеваца*. Информатори Чедомир, 72 год., и Омилија Ракић, 62 год.

⁴¹ У *Белици* налазимо: „Радошевци, Радошинци [...] из Радошина у Ресави пре 130 година”.

⁴² По претку који је као мали, када је једном ишао са мајком да однесе радницама ручак, стално застајао крај потока и гађао жабе. Радници га онда назваше жабац.

Рјиндић (в. Марјановић).

Ристић — 14 кућа, надимак *Осијровци*⁴³, слава Свети Никола; има их у Светозареву, Крагујевцу, Новом Саду, а неки од њих су иселеници у Америци. Информатори Александар, 55 год., Драгутин, 52 год., и Љубинка Ристић, 52 год.

Рус (в. Стојановић²).

Рутић (в. Петровић²).

Симић — 1 кућа, слава Митрџдан, досељени у новије време из суседног села Брзана; живе у Баточини, Младеновцу и Брзану. Информатор Нада Симић, 42 год.

Скацков (в. Петровић¹).

Смиљкић (в. Петковић²).

Смиљковић — 1 кућа, слава Свети Никола; информатор Живомир Смиљковић, 40 год.

Срџин (в. Милисављевић).

Срећковић¹ — 5 кућа, секундарно презиме *Диканџи*, род су са Живковићима¹, те носе исти надимак *Ицковићи* / *Ицковици*; слава Свети Никола; информатор Љубомир Срећковић, 50 год.

Срећковић² — 2 куће, секундарно презиме *Вџићи*, слава Свети Јован; даљи су род са претходним Срећковићима, наиме Мила Срећковић се призетио, задржао своје презиме, и по обичају преузео тастову славу. Информатор Живадин Срећковић, 53 год.

Стајин (в. Божиновић).

Стамџковић — 4 куће, слава Свети Никола; информатор Борка Стамџковић, 56 год.

Стамјин (в. Божиновић).

Станојевић¹ — 2 куће, секундарно презиме *Черџићи*; слава Свети Никола; род су са Рајићима; информатор Момчило Станојевић, 38 год.

Станојевић² — 2 куће, слава Свети Јован, досељени у новије време из суседног села Брзана; информатор Радомир Станојевић, 23 год.

Станојловић — 1 кућа, слава Свети Јован; информатор Драгиња Станојловић, 84 год.

Стевановић¹ — 4 куће, слава Свети Никола, род су са Марковићима и носе исто секундарно презиме *Ганићи* (в. Марковић¹). Информатор Ранисав Марковић, 63 год.

Стевановић² — 1 кућа, слава Блага Марија; информатор Сретен Стевановић, 26 год.

Стојадиновић — 2 куће, секундарно презиме *Цусини*, слава Свети Никола; информатор Драгица Стојадиновић, 38 год.

Стојановић¹ — 1 кућа, секундарно презиме *Лейџкићи*; слава Свети Никола; информатор Стојиша Богојевић, 74 год.

Стојановић² — 7 кућа, надимак *Руси* (каже се да „пију много ки Руси”), слава Свети Ранђел; верују да су насељени из источне Србије. Информатори Станија, 67 год., и Милосав Стојановић, 43 год.

⁴³ У *Белици* налазимо податак о њиховом досељењу: „... из Кривог Вира пре 150 година”. Добили су надимак по њивама које су имали у Острву, а које је један њихов предак продао за чизму дуката.

Стојановић³ — 5 кућа, секундарно презиме *Цоџићи*⁴⁴, род су са Богојевићима, са којима су се и доселили из нишке околине (в. Богојевић), слава Свети Никџла, има их у Лапову, Светозареву и Новом Саду. Информатор Александар Стојановић, 56 год.

Стојановић⁴ — 2 куће, секундарно презиме *Павкови*; слава Свети Никџла; информатор Милева Стојановић, 58 год.

Стојин (в. Радошевић).

Танасков (в. Антић).

Тасић — 1 кућа, надимак *Дриџари*, слава Свети Никџла; информатор Олга Тасић, 52 год.

Томић — 2 куће, секундарно презиме *Пекићи*, слава Свети Никџла; информатор Милена Томић, 79 год.

Томић — 1 кућа, слава Свети Никџла, насељени у новије време из Лозовика код Светозарева, тј. Томић се призетио у Милошево; информатор Милисав Томић, 26 год.

Тошић — 1 кућа, секундарно презиме *Пранџишићи*, слава Свети Никџла, сачували су предање да су се доселили из околине Зајечара. Има их у Брзану и Светозареву. Информатор Живка Тошић, 57 год.

Траков (в. Јовановић¹).

Турчин (в. Јовановић¹).

Ђирић — 1 кућа, слава Свети Никџла, чине један род са Живковићима², али су узели презимена по различитим прецима. Информатор Стана Ђирић, 55 год.

Ђифтин (в. Милоковић¹).

Ђокошин (в. Филиповић¹).

Филиповић¹ — 1 кућа, секундарно презиме *Ђокошини*, слава Свети Мрјата, род су са Петронијевићима;⁴⁵ информатор Љубиша Филиповић, 48 год.

Филиповић² — 3 куће, надимак *Бамбурићи*, слава Свети Јован, досељени у новије време из Кијева код Баточине. Информатор Станко Филиповић, 49 год.

Цветковић — 1 кућа, секундарно презиме *Крџини*; слава Свети Никџла; домаћин се призетио у новије време из села Ловци. Информатор Даница Цветковић, 34 год.

Ценић — 1 кућа, слава Свети Никџла; претпостављају да њихових Ценића има још од старијих времена у Београду. Информатор Мирјана Ценић, 36 год.

Цјнић (в. Милоковић²).

Цојин (в. Богојевић).

⁴⁴ Од истог облика Цоја развили су се различити патроними *Цоџићи* и *Цојини* (в. Богојевић) како би се направила дистинкција између имена двеју фамилија истог рода.

⁴⁵ Син у породици Филиповић носи презиме по мајчином оцу — Петронијевић. Јер се родио пре него су његови родитељи били венчани.

Цџић (в. Стојановић³).
 Цуканџев (в. Обрадовић).
 Цурин (в. Крстић).
 Чвргич / Чвргички (в. Станојевић¹ и Рајић).
 Чемерник (в. Милошевић³).
 Чуљић (в. Живковић²).
 Чунгур (в. Обрадовић).
 Церамарац (в. Милановић¹).
 Цусин (в. Стојадиновић).
 Шваба / Швабић (в. Косанић).
 Шљикавица / Шљикавац (в. Јанковић²).
 Шукин (в. Аврамовић).
 Шустеров (в. Анђелковић).
 Шућић (в. Миладиновић).

Мушка имена

Аксентије (× 2)	Владан (× 2)
Александар (× 7) // Александра (× 5) ⁴⁶	Владета (× 3)
Благоје (× 3)	Владимир (× 9)
Богљуб (× 2)	Владисав (× 2)
Богмир (× 3)	Владица (× 2)
Богосав (× 3)	Властимир (× 2)
Божидар (× 6)	Војислав (× 5)
Бојан (× 3)	Вукашин (секундарно име уместо Живко; добио га је јер су у породици умирала деца, те се то, по веровању, могло зауставити оваквим именом)
Бора (секундарно име уместо Милосав)	Вукосав
Боривоје	Гвозда
Бранислав (× 5)	Гвозден
Бранша	Горан (× 15)
Бранко (× 3)	Дамњан
Братислав (× 3)	Данило (× 3)
Будимир	Дејан (× 6)
Велимир (× 4)	Делимир
Верољуб (× 2) // Вериљуб (× 1)	Десимир (× 4)
Видоје	Димитрије (× 3)
Видосав	
Влада (× 2)	

⁴⁶ Име *Александар* врло често има своју морфолошку варијанту — *Александра*. Можда је овде у питању аналогија према хипокористцима м.р. који често имају облик и парадигму именица ж. рода на -а (тип Сања, Љуба, Рада, Мира, Села, Лоза и др.). Занимљиво је да су информатори као разлог доминације облика *Александра* наводили његово лакше изговарање.

- Добривоје (× 2)
 Добрица
 Добрѡсав (× 3)
 Драган (× 31; осим тога трипут
 као секундарно име: уместо
 Драгомир — право име је до-
 био по деди —, Мирко и
 Прѡдраг)
 Драгиша (× 3; осим тога једном
 као секундарно име уместо Љу-
 бѡмир)
 Драгољуб (× 9)
 Драгомир (× 8)
 Драгослав (× 15)
 Драгѡтин (× 6)
 Душан (× 14)
 Душко (секундарно име уместо
 Срѡтен)
 Ђанко
 Ђорђе (× 3; осим тога једном као
 секундарно име уместо Слобо-
 дан; родио се на Св. Ђорђа)
 Бура (секундарно име уместо Бо-
 жидар)
 Бурђе
 Ђмил
 Жарко (× 4)
 Желько (× 3)
 Живадин (× 7)
 Живан (× 4)
 Живко (× 4)
 Живѡињ (× 3)
 Живѡмир (× 3)
 Живорад (× 12)//Живѡрад (× 5)
 Живота (× 6)
 Живѡтије (× 5)
 Жикица (× 3)
 Захарије (× 2)
 Звоцко
 Здравко (× 2)
 Злаган
 Злагибор (× 1)
 Зѡран (× 22)
 Ђван (× 3)
 Ђвица (× 2)
- Ђгњат
 Ђгор
 Илија (× 2)
 Јездимир (× 7)
 Јова (секундарно име уместо Жи-
 ворад; родио се на Св. Јо-
 вана)
 Јѡван (× 3)
 Јѡвица
 Југослав
 Којадин
 Крстивоје
 Лазар (× 2)
 Лѡзан
 Љубивоје
 Љубисав (× 2)
 Љубиша (× 16)
 Љубѡмир (× 5)
 Миладин (× 5)
 Милан (× 8; осим тога једном
 као секундарно име уместо
 Гѡран)//Милан (× 7)
 Миленко (× 3)//Миленко (× 2)
 Милентије (× 2)
 Милија (× 2; осим тога једном
 као секундарно име уместо Пре-
 драг)
 Миливоје (× 7)
 Милидер (× 2)
 Милијан
 Милисав (× 3)
 Милиша
 Милован (× 3)
 Милоје (× 2)
 Милѡмир (× 2)
 Милорад (× 21)//Милѡрад (× 6)
 Милосав (× 8)//Милѡсав (× 2)
 Милош (× 2)
 Милун
 Милѡтин (× 13)
 Миљко
 Миѡдраг (× 20)
 Миѡмир
 Мирко (× 5)//Мирко (× 1)
 Мирѡљуб (× 4)//Мирѡљуб (× 2)

Мирослав (× 10)//Мирѡслав (× 6)	Саѡца (× 4)
Михаїло (× 4)//Микајло (× 2)	Светйслав (× 5)
Младен (× 11)	Светѡзар (× 5)
Мѡмир	Светѡмир (× 3)
Момчило (× 5)//Мѡмчило (× 2)	Селимир (× 2)
Настас (носи име по деди)	Славйша (× 12)
Небоѡца (× 3)	Славко
Ненад (× 5)	Славоїе
Нѡвица	Славѡљуб (× 4)//Славољуб (× 2)
Обрад	Слађан
Обрен	Слободан (× 19)
Перица (× 2)	Спасоїе (× 2)
Петар (× 8)	Срѡтен (× 4)
Првѡслав (× 4)	Стамѡнко
Прѡдраг (× 7)	Станймир (× 4)
Раде (секундарно име уместо Ми- лутин)	Станйсав
Радивоїе (× 3)	Станйслав (× 2)
Радйсав (× 2)	Станйша
Радйша (× 4)	Станко
Радмил (× 2)	Станоїе
Радован (× 4)	Стѡван
Радоїе (× 4)	Стѡјан (× 4)
Радојко (× 6)	Стоїйша
Радомир (× 16)	Тикѡмир (× 2)
Радосав (× 8)	Томйслав (× 9)
Радѡслав (× 2)	Тѡплица (× 3)
Раїко (× 2)	Угљѡша
Ранйсав (× 3)	Фйлип (кумови су му дали име по угледу на име из шведског календара за месец у коме се родио)
Раѡмир	Часлав (чује се и Часлов — досе- љеник из Лесковца)
Реља (× 2)	Чедѡмир (× 3)
Рйста	
Рѡдољуб	
Сава (× 3)	

Женска имена

Ѐгница	Ѐница
Алекса́ндра	Ѐнка (× 3)
Ѐна	
Ангелина (× 8)	Бйљана (× 3)
Анђелија	Бисѡрка (× 4)
Анђелка (× 3)	Богдана

- Божана (× 3)
 Божница
 Бојана
 Борјанка (секундарно име уместо Мирјана)
 Бѳрка (× 2)
 Бѳса (секундарно име уместо Живана)
 Босилка
 Бранислава
 Бранка (× 6)
 Будимирка
 Будимка
 Варадинка
 Василија
 Велика
 Вѳра (× 15)//Вѳра (× 1)
 Вѳрица (× 5)
 Вѳрослава
 Вѳсна (× 5)
 Вѳдосава
 Вѳтѳрија
 Вѳица
 Владанка (× 4)
 Владисава
 Војслава
 Гаврила
 Гвозденија (× 2)
 Гордана (× 13)//Гордана (× 4)
 Гѳрица (× 4)
 Госпава (× 3)
 Гроздана (× 4)
 Данијела (× 4)
 Даница (× 10)//Даница (× 4)
 Даринка (× 9)
 Десанка (× 7)
 Дивна
 Добрила (× 7)
 Драгана (× 7)//Драгана (× 6)
 Драгиња (× 7)
 Драгица (× 21)
 Драгослава (× 4)
 Душанка (× 3)
 Душица (× 12)
 Емилија
 Живадинка (× 12)
 Живана (× 9)
 Живанка (× 2)
 Живка (× 8)
 Загорка (× 4)//Загорка (× 1)
 Златана
 Зѳра (× 1; осим тога једном као секундарно име уместо Драгана)
 Зѳрица (× 14)
 Зѳрка (× 3)
 Јивана (× 4)
 Јиванка
 Илинка (× 3)
 Ирѳна (× 4)
 Јавѳрка (× 7)
 Јасмина (× 5)
 Јелѳна (× 4)//Јелѳна (× 2)
 Јѳлица (× 2)
 Јѳлка
 Јерѳтина
 Јованка (× 6)
 Јозѳфина (из Босне, 30 год.)
 Кадивка (× 2)
 Камѳнка
 Каролина (има 2 год.; кумови су на раду у иностранству)
 Каравилка (× 2)
 Касија (× 2)
 Ката
 Катарина (× 3)
 Катѳица
 Ковилка (× 2)
 Ковинка (× 3)
 Костадина (× 2)//Костадина (× 1)
 Крстѳина (× 2)
 Лагинка (× 3)
 Ленка (× 2)
 Лѳпѳсава (× 9)
 Лѳидија (× 4)
 Лозинка
 Љѳљана (× 7)//Љѳљана (× 4)
 Љубинка (× 17)
 Љубица (× 21)

Максим ¹ а	Раџосава (× 2)
Мар ¹ а (× 5)//Мар ¹ а (× 3)	Ра ¹ ка
Мар ¹ ина (× 2)	Ра ¹ на (секундарно име уместо Дра-
Ма ¹ рица (× 2)	гослава)
Ма ¹ ла (× 3)	Рокса ¹ нда (× 2)
Милад ¹ инка	Роса ¹ нда
Ми ¹ лана	Ру ¹ жа (× 1; осим тога једном као
Ми ¹ ланка (× 3)	секундарно име уместо Љуб ¹ ица)
Ми ¹ лева (× 14)	Ру ¹ ж ¹ ица (× 14)
Ми ¹ лена (× 11)	Ру ¹ мена (× 2)
Ми ¹ лен ¹ а (× 6)	Са ¹ вета (× 3)
Мил ¹ дерка (× 2)	Са ¹ вка
Ми ¹ ли ¹ ада (× 2)	Са ¹ ња (8 год.; кумови из Крагу-
Ми ¹ ли ¹ ана	јевца)
Ми ¹ линка (× 7)	Свет ¹ лана (× 6)
Ми ¹ лица (× 27)	Сел ¹ инка
Ми ¹ лка (× 2)	Си ¹ б ¹ инка
Ми ¹ лосава (× 2)	Си ¹ л ¹ вана
Ми ¹ лос ¹ а (× 2)	Си ¹ мка (× 2)
Ми ¹ лунка (× 2)	Сла ¹ вица (× 13)
Ми ¹ ља	Сла ¹ вка (× 7)
Ми ¹ ра	Сла ¹ ђана (× 7)//Сла ¹ ђа ¹ на (× 3)
Ми ¹ р ¹ јана (× 15)//Ми ¹ р ¹ јана (× 2)	Слобод ¹ анка (× 8)
Ми ¹ р ¹ ослава	Сми ¹ љана
Млад ¹ енка	Сми ¹ љка
На ¹ да (× 6)	Сне ¹ жа ¹ на (× 7)//Сне ¹ жана (× 4)
На ¹ дежда (× 3)//На ¹ де ¹ жда (× 1)	Срби ¹ анка
На ¹ дица	Срет ¹ ен ¹ а
Ната ¹ ли ¹ а (× 13)	Стамен ¹ а
Ната ¹ ца (× 2)	Ста ¹ на (× 4; осим тога једном као
Нев ¹ енка	секундарно име уместо Кадив-
Нера ¹ нца	ка)
Огр ¹ инка	Стан ¹ а
О ¹ лга (× 17)	Стан ¹ имирка (× 2)
О ¹ лгица (× 2)	Стан ¹ ица (× 2)
Олив ¹ ера (× 2)	Стан ¹ ка
Оми ¹ ли ¹ а	Сте ¹ вана
Перси ¹ да (× 4)	Сто ¹ ја ¹ на
Ра ¹ да (секундарно име уместо Жи-	Сто ¹ ја ¹ нка
вана)	Су ¹ зана (× 3)//Су ¹ за ¹ на (× 1)
Ра ¹ ди ¹ ка	Су ¹ нчица
Ра ¹ дица (× 2)	Та ¹ ња
Ра ¹ дмила (41)	Шума ¹ динка
Радов ¹ анка	
Радо ¹ а (× 5)	

Мушки хипокористици

Аџа (Аксентије)
 Аџа (× 2; Александар)
 Аџа (Настас)
 Бане (Бранислав)
 Баџа (Браниша)
 Баџа (Братислав)
 Блаџа (× 3; Благоје)
 Бџбан (Божидар)
 Бџби (Бојан)
 Боџа (× 3; Богомир)
 Боџа (× 2; Божидар)
 Бџкан (Небојша)
 Боџа (× 2; Богосав)
 Бошко (Божидар)
 Браџа (× 4; Бранислав)
 Брањко (Бранислав)
 Веља (Велимир)
 Вељко (× 2; Верољуб)
 Влаџа (Владан)
 Влаџа (× 2; Владета)
 Влаџа (× 5; Владимир)
 Влаџа (× 2; Владисав)
 Влаџа (Владица)
 Влаџица (Влаџа)
 Влаџица (Владан)
 Влаџа (Власта)
 Власта (Владмир)
 Власта (× 2; Властимир)
 Воџа (× 4; Војислав)
 Воџче (Војислав)
 Вуље (Вукосав)
 Гаџа (Драган)
 Гање (Драган)
 Гвџзда (Гвозден)
 Гиље (× 2; Драгица)
 Гојко (Драгослав)
 Гоље (Драгомир)
 Гоље (Драгослав)
 Гома (Драгомир)
 Гџне (Драгољуб)
 Гџне (Драгослав)
 Гоџа (Драгомир)
 Гоџа (× 7; Драгослав)
 Гоџа (× 2; Горан)

Гџча (Драгољуб)
 Гуџа (× 3; Драгутин)
 Даџа (Данило)
 Дање (× 2; Слободан)
 Дање (× 2; Слободан)
 Данко (Слободан)
 Деџа (× 2; Дејан)
 Деџа (Десимир)
 Деџко (× 3; Десимир)
 Дџке (Владмир)
 Доџа (Радојко)
 Доџе (Радослав)
 Драџа (Драгољуб)
 Драџа (× 3; Драгослав)
 Драџа (× 2; Мнџдраг)
 Драџан (Драгољуб)
 Драџан (Драгомир)
 Драџан (Драгослав)
 Драџи (Драгомир)
 Драџи (Мнџдраг)
 Драџоје (Драган)
 Драџче (Богољуб)
 Драџче (× 2; Мнџдраг)
 Дуџа (Душан)
 Дуље (× 11; Душан)
 Ђоџа (× 3; Ђорђе)
 Ђоџа (Ђорђе)
 Буџа (Ђурђе)
 Жаџа (Жарко)
 Жаџа (Живадин)
 Жиџа (Живорад)
 Жиџан (Живота)
 Жиџота (Животије)
 Жиџа (× 3; Живадин)
 Жиџа (Живан)
 Жиџа (× 3; Живорад)
 Жиџа (× 2; Жиџица)
 Жиџа (× 3; Живота)
 Жиџа (Животије)
 Жиџица (Живорад)
 Жиље (Живан)
 Жиџе (Живорад)
 Жиџа (Живан)
 Жиџа (Живко)

Жића (× 7; Живорад)	Мйки (× 2; Милан)
Зара (Захар ¹ е)	Мйки (Мирољуб)
Златко (Златибор)	Мйки (Мирослав)
Зóка (× 3; Зорац)	Мйки (Миха ¹ ло)
Зóкм (× 6; Зоран)	Мйкица (Миодраг)
Ѐва (Иван)	Мйла (Миладин)
Ѐвица (Иван)	Мйла (Мило ¹ е)
Ѐга (Игњат)	Мйла (× 4; Милорад)
Ѐга (Игор)	Мйла (Миодраг)
Ѐка (Драгутин)	Мйла (Станимир)
Ѐка (Или ¹ а)	Миланко (Мили ¹ ан)
Језда (× 6; Јездимир)	Мйле (Емил)
Јóва (× 3; Јован)	Мйле (Живорад)
Кића (Предраг)	Мйле (× 2; Миладин)
Кóја (Којадин)	Мйле (× 2; Милан)
Кóле (Драган)	Мйле (× 2; Миливо ¹ е)
Крле (Крстиво ¹ е)	Мйле (Мили ¹ а)
Лаза (× 2; Лазар)	Мйле (× 2; Миломир)
Лала (Радио ¹ е)	Мйле (× 4; Милорад)
Лóза (Лозан)	Мйле (Милосав)
Лóса (Мирослав)	Мйле (× 3; Миодраг)
Лўта (Милутин)	Мйле (Милутин)
Љуба (Љубиво ¹ е)	Мйле (Мирослав)
Љуба (× 2; Љубисав)	Мйле (Миха ¹ ло)
Љуба (× 4; Љубица)	Мили ¹ анко (Мили ¹ ан)
Љуба (× 3; Љубомир)	Мйра (× 2; Мирољуб)
Љўбе (Богољуб)	Мйра (× 4; Мирослав)
Љўбе (Драгољуб)	Мйрко (Миловач)
Љўбе (Милидер)	Мйрко (× 2; Мирослав)
Мйга (Миодраг)	Мйса (× 2; Милосав)
Мйге (Милутин)	Мйта (× 3; Димитри ¹ е)
Мйда (Милан)	Мйта (Милидер)
Мйда (Мило ¹ е)	Мйта (Милорад)
Мйда (× 5; Милорад)	Мйћа (Властимир)
Мйка (Добриво ¹ е)	Мйћа (Во ¹ ислав)
Мйка (Миленко)	Мйћа (Милан)
Мйка (Миленти ¹ е)	Мйћа (Миле)
Мйка (Мили ¹ а)	Мйћа (× 2; Миливо ¹ е)
Мйка (Милосав)	Мйћа (Милидер)
Мйка (Миодраг)	Мйћа (Милисав)
Мйка (Мирољуб)	Мйћа (× 3; Милорад)
Мйка (× 2; Мирослав)	Мйћа (Милош)
Мйка (Миха ¹ ло)	Мйћа (× 2; Миодраг)
	Мйћа (Мирослав)
	Мйћа (× 2; Миха ¹ ло)
	Мйцко (Бориво ¹ е)
	Мйца (× 2; Милорад)
	Мйца (Милош)

Мйша (Миодраг)
 Мйша (× 2; Мирослав)
 Млађа (× 7; Младен)
 Мѡма (Момчило)
 Мѡме (× 2; Момчило)
 Мѡце (Мирослав)
 Мѡша (Момир)

Нѣша (× 3; Небојша)
 Нѣша (× 3; Ненад)
 Нйча (Станисав)

Пѣра (Перица)
 Пѣра (× 7; Петар)
 Пѣрица (Петар)
 Пѣща (Предраг)
 Пйпа (Филип)
 Прѣжа (Предраг)
 Прѣша (Предраг)
 Прле (× 2; Првослав)
 Прлка (Првослав)

Рада (Видосав)
 Рада (Владимир)
 Рада (Милорад)
 Рада (Радиво¹е)
 Рада (Радован)
 Рада (Радомир)
 Рада (× 2; Радосав)
 Раде (Милорад)
 Раде (Радиво¹е)
 Раде (Радован)
 Раде (Радојко)
 Раде (× 4; Радомир)
 Раде (× 4; Радосав)
 Радѡјко (Радомир)
 Рајко (Радован)
 Рајко (Радомир)
 Рајко (Радосав)
 Рајко (Родољуб)

Рајче (Радомир)
 Рапа (Радисав)
 Рапко (× 2; Ранисав)
 Рапко (Ранисав)
 Раша (Радомир)
 Раша (× 2; Радосав)

Сајка (Славиша)
 Сапда (× 8; Александар)
 Саша (× 4; Александар)
 Свѣта (Светомир)
 Сѣла (Селимир)
 Сйма (Радослав)
 Слава (× 3; Славиша)
 Слава (Славо¹е)
 Слава (× 5; Славољуб)
 Славко (Славољуб)
 Слоба (× 3; Слободан)
 Спаса (Спасо¹е)
 Стѣва (Стеван)
 Стоја (Станимир)
 Стоја (Стојан)
 Стоја (Сто¹иша)
 Столе (× 2; Стојан)

Тйка (Тикомир)
 Тйса (× 5; Светислав)
 Тѡза (× 3; Светозар)
 Тѡле (Светозар)
 Тѡма (× 7; Томислав)

Тйра (Милорад)
 Цала (Живорад)
 Цала (Светозар)
 Цаца (Радомир)
 Цула (Братислав)
 Цуле (Живко)

Чѣда (× 2; Чедомир)
 Чѣда (Чедомир — из Врања)

Женски хипокористици

Ѓна (Радованка)
 Аѣђа (× 2; Аѣђелка)
 Аѣче (Наташа)
 Бйља (Бильана)
 Бйна (× 3; Љубинка)

Бйне (× 2; Љубинка)
 Бйне (Србијанка)
 Бйса (× 4; Бисерка)
 Бѡса (Босилька)
 Брапа (Бранислава)

Бранкица (Бранка)	Дуја (Душица)
Буда (Будимирка)	Дуле (× 2; Душица)
Века (Велика)	Дуња (Душица)
Веки (Вера)	Душка (Душанка)
Вера (× 3; Верица)	Душка (Душица)
Вера (Оливера)	Жана (Живанка)
Верица (× 2; Вера)	Жижа (Живадинка)
Верка (Вера)	Жижа (Живанка)
Верка (Верослава)	Жижи (Живана)
Вида (Видосава)	
Винка (× 2; Во ¹ ислава)	Зага (Загорка)
Вита (Витори ¹ а)	Злата (Златана)
Вора (Јаворка)	Зока (× 2; Зорица)
Ворака (Јаворка)	Зока (Радмила)
	Зора (× 9; Зорица)
Гана (Драгана)	Зора (Зорка)
Гвозда (Гвоздени ¹ а)	Здре (Зорка)
Гина (× 5; Ангелина)	Здрица (Зора)
Гина (Драгиња)	Зорка (Загорка)
Гора (× 3; Гордана)	Зорка (Зорица)
Гора (× 2; Загорка)	
Гора (× 2; Јаворка)	Јана (Бојана)
Горица (× 2; Гордана)	Јана (Јованка)
Госка (Драгослава)	Јане (Стојанка)
Гоца (× 9; Гордана)	Јања (Јозефина)
Гоца (× 3; Горица)	Јела (× 2; Јелена)
Грина (Огринка)	Јела (× 3; Јелица)
Грозда (× 4; Гроздана)	Јела (Јелка)
	Јеленче (× 2; Јелена)
Дана (× 10; Даница)	Јована (Јованка)
Данка (Богдана)	Јоле (Јованка)
Данка (Владанка)	
Данка (Драгана)	Каја (× 2; Каси ¹ а)
Данка (Слободанка)	Каја (Ковиљка)
Данче (Владанка)	Ката (× 2; Катарина)
Данче (Даница)	Катица (Ката)
Данче (Десанка)	Каћа (Каролина)
Данче (× 2; Слободанка)	Кина (Каролина)
Дара (× 9; Даринка)	Кола (Костадина)
Дарче (× 3; Даринка)	
Даца (Дани ¹ ела)	Лала (Владанка)
Деса (× 6; Десанка)	Лане (Светлана)
Дивна (Живадинка)	Лата (× 2; Латинка)
Дјана (Костадина)	Лела (Владисава)
Драга (× 3; Драгица)	Лела (× 2; Јелена)
Драга (× 5; Драгиња)	Лена (Ленка)
Драга (× 2; Драгослава)	Лена (× 4; Милена)
Дуда (Душица)	Лела (× 2; Лепосава)

Лепојка (Лепосава)	Мица (Омилија)
Ли́ка (Ангелина)	Младѐца (Младенка)
Ли́ка (Лидија)	Нада (× 4; Надежда)
Ли́ка (× 2; Ли́дија)	Нада (× 2; Надица)
Ли́ка (Илинка)	На́та (Надежда)
Ли́кица (Илинка)	На́та (× 5; Наталија)
Ли́ла (Љиљана)	На́та (Наташа)
Ли́ле (Крстина)	Не́ка (Ирена)
Лѐза (Лозинка)	Не́ка (Невенка)
Лу́ка (Милунка)	Не́на (Милена)
Љи́ља (× 10; Љиљача)	Не́на (Снежана)
Љу́ба (Љубинка)	Ќлга (Олгица)
Љуба (× 5; Љубица)	Ќлгица (× 2; Олга)
Љуби́на (Љубинка)	Ќле (Олга)
Љу́пка (Љубица)	Ќља (Оливера)
Љу́пче (Драгица)	Па́ва (× 2; Госпава)
Љу́пче (× 7; Љубица)	Пе́рса (× 4; Персида)
Ма́ја (Марија)	По́ле (× 2; Лепосава)
Ма́не (Слободанка)	Рада (Милева)
Ма́ра (× 4; Марија)	Рада (× 27; Радмила)
Ма́ра (Марица)	Рада (× 2; Радица)
Ма́ца (Милица)	Рада (Радојка)
Ми́ка (Добрила)	Ради́ца (× 2; Радмила)
Ми́ка (Милинка)	Радо́че (Радојка)
Ми́ка (Милица)	Рајка (× 2; Радосава)
Ми́ки (Марина)	Ри́ца (Драгослава)
Ми́ки (× 2; Милинка)	Ри́на (Селинка)
Ми́ла (Емилија)	Ро́са (Роксанда)
Ми́ла (× 2; Миленија)	Ро́са (Росанда)
Ми́ла (Милидерка)	Рџска (Роксанда)
Ми́ла (Милица)	Ру́жа (× 11; Ружица)
Ми́ла (× 3; Радмила)	Ру́шка (Ружица)
Ми́ле (Милица)	Са́ва (Славка)
Ми́лца (Ми́ла)	Са́ле (Славица)
Ми́не (× 3; Јасмина)	Се́ка (Радмила)
Ми́ра (Милијада)	Си́ба (Сибинка)
Ми́ра (× 14; Мирјана)	Сла́вица (Славка)
Ми́ра (Мирослава)	Сла́ња (× 9; Слањана)
Ми́ца (Ангелина)	Слоба (Слободанка)
Ми́ца (Даница)	Сми́ља (Смиљана)
Ми́ца (Каменка)	Сне́жа (× 9; Снежана)
Ми́ца (Лепосава)	Су́за (Сузана)
Ми́ца (× 2; Милева)	Су́ки (Сузана)
Ми́ца (Миленија)	Та́ле (× 3; Наталија)
Ми́ца (Милинка)	
Ми́ца (× 13; Милица)	
Ми́ца (× 2; Милосија)	

Талка (× 6; Наталија)	Цана (Савета)
Тина (Јеротина)	Цана (Стана)
Цаја (Катарина)	Цана (Станица)
Цала (Живка)	Цана (Стевана)
Цала (Катарина)	Цеца (Светлана)
Цале (Гордана)	Цdle (Миленија)
Цана (Максимија)	Цула (Живадинка)
Цана (Миланка)	Цуле (Милица)

Мушки надимци⁴⁷

Аџић (Првослав; по деди Адаму, званом Аџи)	Брала (Славиша)
Бабин (Животије; одгојила га баба)	Бралица, в. Брала
Баја (Милан; по оцу, зв. Бајчи)	Брица (Сретен; по занимању)
Бајин, в. Баја	Брка (Радојко; по брковима)
Бајка (Станисав; у значењу <i>брајч</i> , <i>сирш</i> и сл.)	Брка (Светозар; по брковима)
Бајча, в. Бајка	Бузга (Слободан)
Бајче (Делимир; од <i>брајче</i> , <i>брајчић</i>)	Бумба (Богосав; по њему и секундарно презиме Бумбићи)
Бала (Мирољуб; по сестри која га је звала Бале/Брате)	Бучукан (Добривоје; надимак читавој фамилији, али се њиме посебно означава Добривоје)
Бале (Милан)	Буџић (Слободан)
Балида (Живан)	Вангел (Мирољуб; по томе што је имао обичај да псује „вангела” — анђела)
Басаџија (Војислав; по ранијем занимању)	Вилипенџа (Живорад; личи на деду Филипа)
Бека (Велимир)	Врца (Часлав; погрдан назив за досељенике из Лесковца)
Бекин (Милан)	Гара (Драгутин)
Белва (Чедомир)	Гуса (Милорад; чувао је некада само гуске)
Бели (Радосав; бео је)	Дилдин (Драгомир; по сличности са оцем)
Бели (Станица; бео је)	Добошар (Живорад; у војсци је био добошар)
Белка (Добрица; бео је)	Дуња (Радиша)
Белка (Радојко; бео је)	Дурча (Миливоје)
Бозација (Часлав; по занимању)	
Боца (Санда; по сличности са претком; посебно је он означен овим надимком, иако цела фамилија носи надимак Боџић)	

⁴⁷ У сакупљању надимака наилазио сам на посебне проблеме, посебно у откривању надимака, али исто тако и у одређивању њихове аутентичности, с обзиром на то да су поједини моји испитаници не схватајући значај овога посла, врло радо конструисали непостојеће надимке, или их се „присећали”. Овакве примере, када сам успео да проверим, нисам узимао за вредне. У грађу нисам уносио неке сложеније форме, често врло нестабилне, које обично само неко време врше функцију надимка (нпр. „играм специјално, плаћа социјално” и други).

- Бѐма (Живомир; корпулентап је)
- Жујко (Миодраг; овим се именом може означити сваки мушкарац из фамилије Жујци, али је оно специјално везано за Миодрага)
- Зеџ (Југослав; по сличности са претком, звањим Зеџ)
- Сврџа (Бранислав; по претку, по коме и читава фамилија носи сек. презиме Сврџићи)
- Свргудаљка, в. Сврџа
- Сѓнка (Миладин; по томе што је бео; подсећа на неког Сонку, који је увек ишао са белим цветом иза уха)
- Сурић (Димитрије; по деди, званом Сурић, по коме и читава фамилија сада носи ово име)
- Змај (Радосав; по оцу, званом Змај)
- Зрња (Данило)
- Јарац (Божидар; бео је)
- Кљчѓња (Драгослав)
- Кѓнда (Живорад)
- Ковач (Гвозда; по зацимању)
- Кокарда (Раде)
- Кѓлар (Првослав; по зацимању)
- Кѓњ (Зоран; није из истоимене фамилије, надимак носи због висине)
- Кѓњче (Мила; није из истоимене фамилије)
- Краџа (Миљивоје; висок је и сув)
- Крња (Живота)
- Крњац (Светомир)
- Курјак (Милоје; из школе — на питање шта све лети, одговорио курјак)
- Курјак (Милорад; као мали видео је вука у шуми, диј. курјак)
- Куроѓре (Драгомир; као мали није умео да каже да мајка кува коѓриве)
- Лале (Добросав)
- Лапѓвац (Љубисав; по месту рођења)
- Лисин (Милован; „изметнуо се” на деду Лису)
- Лиско, в. Лисин
- Лѓјка (Милутин; по презимену Милојковић)
- Лѓла (Радмил)
- Лонѓар (Миљомир; добио надимак због великог лончета, које је, када је био мали, као и сви ђаци, морао носити у школу ради ужине; касније се и ба-вио лонѓарским зачатом)
- Лунга (Милутин; волео много да „лута”)
- Луџа (Драган)
- Маѓало (Радисав; радио на таквом радном месту да је стално био замазан)
- Мајмун (Живорад; због дужих руку)
- Мали (Станисав; као дечак био је низак, те је овај надимак остао и касније)
- Микаџ (Горан; по презимену Миљисављевић)
- Милан (Миљосав)
- Миѓић (Александар; надимак из школе — био је мали растом)
- Моран (Миљосав)
- Мотѓр (Радован; брзо прича „ки мотор”)
- Мѓхалиѓа (Миомир)
- Мура (Дуѓан)
- Муѓић (Миљивоје; по оцу, који је имао говорну ману)
- Немаџ (Слободан; родио се после рата, пошто му је отац дошао из ропства)
- Немче, в. Немаџ

- Окогџурац (Вукосав; по оцу, по коме надимак носи и читава фамилија; в. нап. 25)
- Паја (Топлица)
- Парандџл (Слободан)
- Пересија (Љубишца; по мајци)
- Петџо (Живадин)
- Пидало (Миодраг)
- Пидулака, в. Пидало
- Пинтор (Добросав; по занимању)
- Пола осам (Миливоје)
- Поп (Звонко; по занимању)
- Поткивач (Богољуб; по занимању)
- Пуџа (Мирољуб)
- Пуле (Милорад)
- Пунђарин (Јован; по жени која је прва после рата почела да чешља косу у „пунђу“)
- Пуцка (Миленко; брзо говори, те „само пуцка“)
- Радочица (Момчило; био је низак растом)
- Репати (Петар)
- Сабџа (Зоран; из школе, са часа руског језика; *собака* = пас)
- Свиленко (Селимир)
- Скаџко (Животије; због дугих и кошчатих руку и ногу)
- Смиља (Живомир; по презимену Смиљковић)
- Смрља, в. Смиља
- Сџаџија, в. Бозаџија
- Сџија (Миодраг; по истоименој песми, коју је често певао)
- Сретић (Сретен; мали је растом)
- Старо семе (Милутин)
- Стриња (Милутин)
- Тоша (Милорад; по презимену Тошић)
- Ђоле (Милорад)
- Ђорава кобила (Томислав)
- Ђуре (Животије; по оцу зв. Ђурувији)
- Ђурувија (Светомир)
- Фиња (Слободан; по презимену Филиповић)
- Франџуз (Драга; други светски рат провео у емиграцији у Француској)
- Франџузевина, в. Франџуз
- Фрања, в. Франџуз
- Халер (Слободан)
- Цака (Милорад)
- Царић (Живадин; мали растом; по малој птици, зв. царић)
- Цврџко, в. Скаџко
- Цињић (Владимир; по оцу, по коме је и цела фамилија добила сек. презиме Цињићи)
- Црнга (Аксентије; црн је)
- Црни (Томислав; тамнопут је)
- Цуце (Живадин)
- Чемерник (Миленко)
- Чила-Рада (Љубишца)
- Чокић (Драгутин)
- Цавле (Реља)
- Цезвар (*мезва*, диј. „лонче“; в. Лончар)
- Церамарац (Радивоје; по сличности са дедом, зв. Церамарац; то је затим проширено и на читаву фамилију)
- Цоне (Милан)
- Шваба (Десимир; по деди, зв. Шваба)
- Шеки (Добривоје)
- Шижил (Радомир; по деди Шижилу)
- Шиља (Љубишца)
- Шљапави (Петар; по претку Шљапи)
- Шљапин, в. Шљапави
- Шљакавица (Живадин; по претку, по коме и читава фамилија носи надимак)
- Шотан (Александар)
- Шука (Зоран)
- Шумац (Драган; рођен у шуми)

Шућа (Видо¹е; није у роду са Шућићима)

Шућа (Светомир; није од Шућића)

Женски надимци

Бѣла (Аница; бела је)

Бѣла (Ружица)

Бѣли (Варадинка)

Бѣли (Милица; бела је)

Бѣлка (Славица; бела је)

Бобдѣнка (Милица)

Бѹле (Персида)

Воштанка (Александра; пореклом је из села Војске)

Гара (Илинка; црна је)

Гара (Станица; црна је)

Голупче (Виторија; мала је растом)

Коруна (Драгиња)

Љубара (Љубица)

Мали (Костадина; мала је растом)

МотѢр (Радмила; по брату Радовану, зв. Мотор)

Окотѹрка (Оливера; носи име по фамилији у коју се удала)

Рођенка (Наталија)

Сарминка (Радмила; по очевој фамилији, званој Сармићи; више их нема)

Сарминче, в. Сарминка

Сѣка (Радмила)

Тозичина (Костадина; личи на оца Тозу)

Цига (Илинка; црна је)

Цуја (Милосава)

Шека (Горица; као мала није могла добро изговарати с, а, осим тога, имала је сестру близнакињу, те су назване шекама)

Првослав Радић

ИЗ ОНОМАСТИККИ СЕЛА МИЛОШЕВО (Велико-Поморавле)

Резюме

В работе автор приводит полный ономастический материал, собранный им в селе *Милошево* (Велико-Поморавле). По языковым особенностям говор этого села принадлежит к переходному типу (в основном с чертами косовско-ресавских говоров, с влиянием шумадийско-воєводинских и южноморавских говоров). Говор имеет стабильную трехакцентную систему.